

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ**

**ЕКОЛОГІЧНА ПАСПОРТИЗАЦІЯ,
ЗБЕРЕЖЕННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ
ІСНУЮЧИХ ТА СТВОРЕННЯ
НОВИХ ЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ
НАСАДЖЕНЬ В УКРАЇНІ**

Методичні рекомендації

Київ – 2022

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ**

**ЕКОЛОГІЧНА ПАСПОРТИЗАЦІЯ,
ЗБЕРЕЖЕННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ІСНУЮЧИХ
ТА СТВОРЕННЯ НОВИХ ЗАХИСНИХ ЛІСОВИХ
НАСАДЖЕНЬ В УКРАЇНІ
(методичні рекомендації)**

Київ – 2022

Екологічна паспортизація, збереження, реконструкція існуючих та створення нових захисних лісових насаджень в Україні (методичні рекомендації) / І.В. Соломаха, В.В. Коніщук, В.А. Соломаха, І.Я. Тимочко, Т.В. Ільєнко, Т.Л. Кучма. – К., 2022. – 41 с.

У методичних рекомендаціях проаналізовано сучасний стан захисних лісових насаджень України на прикладі дослідних господарств Національної академії аграрних наук України. Визначено перспективи здійснення екологічної паспортизації захисних лісових насаджень України, зокрема в агросфері, а також надано рекомендації, практичні вказівки щодо моніторингу, ефективного екологічного менеджменту лісових екосистем. У контексті нового законодавства щодо самосійних лісів, важливо дотримуватися принципів екобезпеки, упередження поширення інвазійних, чужорідних видів флори та інших видів біоти. Актуальним питанням залишається оцінка екологічного стану, реєстру, кадастру захисних лісових насаджень, їх менеджмент і моніторинг. Результати дослідження є важливими для покращення екологічних функцій захисних лісових насаджень в умовах антропогенного навантаження та є необхідними при створенні стійких збалансованих агроландшафтів.

Методичні рекомендації будуть корисними для працівників лісового господарства та сільськогосподарських підприємств, співробітників науково-дослідних інститутів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, громадськості.

Автори розробки:

Соломаха І.В. – канд. біол. наук, завідувач лабораторії агроекологічного лісівництва ІАП НААН;

Коніщук В.В. – д-р біол. наук, професор, завідувач відділу охорони ландшафтів, збереження біорізноманіття і природозаповідання ІАП НААН;

Соломаха В.А. – д-р біол. наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії гідроекології ІАП НААН;

Тимочко І.Я. – канд. с.-г. наук, докторант ІАП НААН;

Ільєнко Т.В. – канд. с.-г. наук, завідувач лабораторії аерокосмічного зондування агросфери ІАП НААН;

Кучма Т.Л. – канд. с.-г. наук, старший науковий співробітник лабораторії аерокосмічного зондування агросфери ІАП НААН.

Рецензенти:

Лицур І.М. – д-р економ. наук, професор, начальник управління стратегії та економічного розвитку Державного агентства лісових ресурсів Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

Коломійчук В.П. – д-р біол. наук, доцент, заступник директора Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Затверджено до друку рішенням Вченої ради Інституту агроекології і природокористування НААН (протокол № 3 від 28 червня 2022 р.)

© Соломаха І.В., Коніщук В.В., Соломаха В.А.,
Тимочко І.Я., Ільєнко Т.В., Кучма Т.Л., 2022

© Інститут агроекології і природокористування НААН, 2022

Зміст

Вступ.....	4
1. Історія створення захисних лісових насаджень	6
2. Сучасний стан системи захисних лісових насаджень	7
3. Законодавче забезпечення створення та функціонування захисних лісових насаджень	8
4. Екологічна паспортизація захисних лісових насаджень	10
5. Створення лісових смуг	11
6. Відновлення лісових смуг	14
7. Стратегії управління лісами	14
8. Європейські і українські практики лісовирощування	17
9. Агролісівництво.....	20
10. Теоретико-методологічні основи оптимізації систем захисних лісових насаджень	21
11. Дослідні господарства та станції ІАП НААН	25
12. Застосування новітніх інформаційних технологій і програмних засобів (дистанційне зондування землі, програмне забезпечення ГІС) в управлінні та моніторингу захисних лісових насаджень	28
13. Екосистемні послуги захисних лісових насаджень України	36
Висновки	40
Список використаних джерел	41

Вступ

На території України є приблизно 45 млн. га сільськогосподарських угідь, серед яких рілля складає 34,3, сіножаті і пасовища – 7,0, багаторічні плодові насадження – 1,1 млн. га. За останній час майже всі землі сільськогосподарського призначення зазнали відчутної деградації, серед причин якої є надзвичайно високий рівень розораності територій (57 %), ерозія, погіршення реакції та сольового режиму ґрунтового середовища, переущільнення ґрунтів та забруднення їх важкими металами, радіонуклідами, пестицидами та іншими небезпечними речовинами. Першочерговою умовою ефективного використання сільськогосподарських земель є наявність інформації щодо їх еколого-агрохімічного стану. Україна має велику кількість родючих ґрунтів, екологічний стан яких поступово погіршується. Нині спостерігаються деградаційні процеси агроландшафтів у сільськогосподарському виробництві. Багаторічна екстенсивна урбанізація, індустріалізація територій та неконтрольований сільськогосподарський тиск на ґрунтовий покрив спричинили суттєві зміни природних (автентичних, алохонних) властивостей земель та трансформацію внутрішніх ґрунтових процесів із втратою ними самовідновлювальної здатності.

Нині екологічний стан агроландшафтів в Україні характеризується масштабним загрозливим проявом ерозійних процесів. Насамперед, це зумовлено істотним порушенням збалансованості основних його стабілізуючих компонентів, і як наслідок, нераціональне природокористування призвело до посилення негативного прояву деградації агроландшафтів. Це стосується як осушуваних так і зрошуваних земель.

Ерозійні процеси на землях сільськогосподарського призначення набули загрозливих розмірів і негативно впливають на екологічний стан довкілля, знижують продуктивність земельних ресурсів, а отже, і врожайність сільськогосподарських культур. Загалом, особливо небезпечним у цьому аспекті є розвиток ерозійної деградації земель, що за різними оцінками поширилася майже на 15 млн. га угідь, а разом з дефляційними процесами – на 20–21 млн. га, що становить понад половину орних земель. Це є результатом поєднання інтенсивного і екстенсивного господарювання, якому також сприяє велика розораність сільськогосподарських угідь (в деяких областях України до 90 % території).

Багаторічний досвід аграрного виробництва засвідчує, що застосування лише агротехнічних заходів, навіть найсучасніших, не забезпечує стабільності агроландшафтів. Тому для припинення прояву і зменшення впливу деградаційних процесів необхідне застосування ефективних лісомеліоративних заходів. Впровадження у практику сільськогосподарського виробництва лісомеліорації у поєднанні із агротехнічними роботами має стати стратегічним напрямом управління агроландшафтами України.

Лісистість України становить 15,9 відсотка території. Ліси на території держави розміщені нерівномірно, від 3,7 відсотка у Запорізькій до 51,4 відсотка у Закарпатській областях. Оптимальним, за європейськими рекомендаціями, є показник лісистості 20 відсотків, для досягнення якого необхідно створити більше двох мільйонів гектарів нових лісів (<https://forest.gov.ua/>). Водночас

створення нових лісів не повинне здійснюватися шляхом заліснення унікальних степових, лучних ділянок і екосистем.

Нажаль, процес інтенсивного створення захисних лісових насаджень у 50-70 роках минулого століття припинився ще у 80-х. Аналіз повноти і завершеності агролісомеліоративних систем і необхідності їх оптимізації засвідчив, що ґрунтозахисна і водорегулююча лісистість країни на сьогоднішній день в середньому удвічі менша від потреби. Зокрема, у Степу площа облікованих насаджень становить 2,2 % від площі зони (потреба – 3,8–6,2 %), Лісостепу – лише 1,0 % (потреба – 2,7–4,4 %) [1].

Основними причинами виникнення проблем у лісовій сфері є недосконалість системи управління та розвитку лісового господарства, відсутність правових та економічних механізмів, стимулювання запровадження природозберігаючих технологій, недосконалість податкової бази, а також нечіткість визначення правового статусу щодо управління землями під полезахисними лісовими смугами.

Відсутність системи фінансування лісогосподарської діяльності, особливо у східних і південних регіонах України, призвела до припинення робіт із створення захисних лісових насаджень на малопродуктивних і деградованих землях та невиконання попереджувальних протипожежних заходів у лісах, що підвищило ризик виникнення лісових пожеж, осередків шкідників і захворювань, всихання лісів і погіршення екологічної ситуації.

Захисні лісові насадження, у тому числі полезахисні лісові смуги, являються важливим елементом сучасного агроландшафту. Вони відіграють суттєву роль в існуванні та розвитку агроекосистем – знижуючи швидкість вітру, затримуючи сніг на полях, зменшуючи поверхневий стік атмосферних опадів, збільшуючи вологість та попереджаючи вітрову ерозію ґрунту, відповідно, підвищують та стабілізують врожайність сільськогосподарських культур. Окрім того, це осередки біорізноманіття та екокоридори екомережі.

Цей засіб меліоративного впливу є важливим фактором відновлення екологічної та біологічної рівноваги сільськогосподарських угідь. Захисні лісові насадження сприяють формуванню флористичного та фауністичного різноманіття, створенню нових топічних зв'язків, збалансуванню нових біогеоценозів, слугуючи надійним засобом формування біологічної повноцінності сільськогосподарських угідь.

Ведення стійкого лісового господарства базується на інтенсивній моделі. Головними пріоритетами при її впровадженні є підвищення якості й вартості деревостану за умови забезпечення невиснажливості лісокористування. Ключовим елементом лісовирощування є рубки догляду лісових насаджень. Внаслідок їх застосування значно покращується якість деревостанів, суттєво збільшуються об'єми заготівлі деревини з одиниці площі і вихід цінних сортиментів. Модель інтенсивного ведення лісового господарства успішно застосовується у Фінляндії, Швеції, Німеччині та інших європейських країнах.

Захисні лісові насадження є елементами екомережі (Natura 2000, Emerald network) у контексті формування Пан'європейської екомережі. Це не лише екокоридори міграції видів біоти, але й осередки біорізноманіття.

Зокрема, в Україні має охоронятися 23 типи лісових оселищ (ліси та інші заліснені землі): Прибережні вербові ліси; Борео-альпійські прирічкові галерейні ліси; Прирічкові ясеневі-вільхові ліси зі змінним зволоженням; Мішані дубово-в'язово-ясеневі ліси великих рік; Середземноморські прирічкові ліси; Заболочені вільхові ліси на некислому торфі; Березові ліси зі сфагновими мохами; Букові ліси; Термофільні листопадні ліси; Ацидофільні дубові ліси; Дубово-ясеневі-грабові ліси на евтрофних і мезотрофних ґрунтах; Ліси на крутих схилах; Субальпійські ялинові ліси Альп і Карпат; Ялинові ліси внутрішніх масивів; Острівні ялинові ліси; Карпатські ліси з модрина та сосни кедрової; Сарматські ліси степової зони з сосни звичайної; Понтично-Кавказькі ліси з сосни звичайної; Ліси з сосни звичайної на відслоненнях крейди у степовій зоні; Ліси з сосни чорної (за винятком G3.57: Насадження *Pinus nigra*); Середземноморські соснові ліси (за винятком лісів з сосни чорної); Хвойні ліси з домінуванням представників *Cupressaceae* або *Taxaceae*; Неморальні заболочені хвойні ліси. Дані надано згідно Проекту Закону України «Про територію Смарагдової мережі» (http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70592). Крім функціонально-господарських заходів, захисні лісові насадження виконують функції сталого розвитку, збереження біорізноманіття, форми адаптації до змін клімату, депонування парникових газів та інших поллютантів, канцерогенів, а також створюють оптимальні кластери рекреації, культурної, еколого-просвітницької діяльності.

1. Історія створення захисних лісових насаджень

У часи Радянського Союзу були розроблені плани за 15 років створити повну мережу полезахисних лісових смуг, заліснити балки, яри, піски та інші невіддільні, створити водозахисні насадження – всього 1273 тис. га, з них 862 тис. га полезахисних лісосмуг. За перші роки виконання такого грандіозного плану в Україні було створено лісорозсадники, лісозахисні станції, десятки степових лісництв, до штату всіх сільськогосподарських підприємств було введено посаду спеціаліста-агролісомеліоратора, у вищих і середніх навчальних закладах збільшився набір студентів на лісогосподарські і лісомеліоративні спеціальності.

У 1949-1952 роках щороку створювали близько 66 тис. га полезахисних лісосмуг, що перевищувало планові завдання. У створенні захисних лісонасаджень брало участь усе працездатне населення, в тому числі діти. Особлива увага приділялася дубу як головній і найбільш посухостійкій, цінній і довговічній породі. Дуб у лісосмуги і лісові культури вводили і рядовим, і гніздовим способом. Спеціальною постановою Ради Міністрів СРСР від 29 квітня 1953 р. роботи з лісорозведення було необґрунтовано припинено, що нанесло невиправний удар по захисному лісорозведенню. Деградація ґрунтів під впливом водної і вітрової ерозії, посухи й суховії обумовили прийняття 20 березня 1967 р. постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про невідкладні заходи з захисту ґрунтів від вітрової та водної ерозії». Було складено Генеральну схему протиерозійних заходів і виконано значний обсяг протиерозійних

робіт. Для створення лісомеліоративних насаджень у системі Мінлісгоспу України було організовано 32 лісомеліоративні станції, десятки агролісомеліоративних діляниць та спеціалізованих лісництв, значно активізувалися роботи з захисного лісорозведення, особливо, зі створення полезахисних і прибережних лісових смуг, заліснення і закріплення балок, ярів та пісків. На жаль, після 70-х років ХХ ст. якість і обсяг лісокультурних робіт зменшилися, а частина створених лісомеліоративних насаджень загинула.

2. Сучасний стан системи захисних лісових насаджень

Площа лісових насаджень, що виконують агролісомеліоративну функцію в рівнинній частині України, за даними державного обліку лісів складає 2642,2 тис. га, в тому числі: 432,3 тис. га лісових насаджень лінійного типу; 919,1 тис. га протиерозійні ліси; 289,7 тис. га лісові ділянки уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інших водних об'єктів; 1001,1 тис. га байрачних лісів, вони охоплюють майже 40% орних земель (<https://forest.gov.ua/>). Загалом, площа захисних лісових насаджень у двічі менша за розраховані нормативи. Для цілісного захисту агроландшафтів потрібне додаткове створення полезахисних та інших лісових смуг. Орієнтовно їх кількість має бути збільшена в 2–3 рази (до 800 тис. га), залежно від конкретних регіональних умов. До того ж з повним обсягом створення всіх інших видів захисних лісових насаджень і збереженням, реконструкцією існуючих.

Аналіз нинішнього ступеня повноти і завершеності систем захисних лісових насаджень і необхідності їх оптимізації засвідчив, що полезахисна лісистість країни становить лише 1,3%, зокрема, у Степу – 2,2%, Лісостепу – 1,0 та у Поліссі – 0,4%, що значно нижче за оптимальну (3,8–6,2%; 2,7–4,4; 2,4–4,5% відповідно). Наведені дані свідчать, що площі захисних лісових насаджень різного цільового призначення, а також лісів, які виконують захисні функції, є недостатньо повними для забезпечення стабільності агроландшафту (його стійкості, здатності зберігати структурну, функціональну і екологічну безпеку під дією антропогенних чинників) та створення умов для ефективного господарювання, економічної ефективності.

Їх недостатня полезахисна лісистість та захищеність, надмірна розораність, низька частка в структурі сільськогосподарських земель умовно стабільних угідь (сіножаті, пасовища, багаторічні насадження), захисних лісових насаджень не забезпечує екологічну стійкість агроландшафтів.

Екологічний стан агроландшафту прийнято оцінювати за співвідношенням орних земель, природних кормових угідь і лісів – для України воно має становити 1 : 1,6 : 3,6 відповідно. Проте наразі це співвідношення становить 1 : 0,23 : 0,3, що свідчить про сильно-погіршений екологічний стан агроландшафтів України, у Поліссі він середньо-погіршений, Лісостепу – сильно-погіршений із наближенням до катастрофічного, у Степу – катастрофічний.

На сільськогосподарських територіях зі створеними системами захисних лісових насаджень, умови для стабільного функціонування сільськогосподарського виробництва більш екологічно сприятливі. За результатами

фундаментальних досліджень встановлено, що внаслідок меліоративного впливу лісів на цих територіях випадає більше опадів (на 25–32%), збільшується сумарний річковий стік (до 15–20%), що має особливо важливе значення для водо-дефіцитної степової природної зони, зростає врожайність сільськогосподарських культур (на 14–35%), зменшується забруднення ґрунтів і ґрунтових вод, відбувається запобігання ерозії ґрунтів і деградації ґрунтового покриву тощо. Тому оптимізовані системи захисних лісових насаджень в агро- та лісоаграрних ландшафтах є основним чинником їх стабілізації, створення оптимальних умов для ефективного вирощування сільськогосподарських культур, підвищення родючості і продуктивності сільськогосподарських земель.

Обґрунтування, проектування і створення оптимальних систем захисних лісових насаджень на основі ландшафтно-екологічних принципів, з урахуванням зонально-регіональних особливостей досліджуваних регіонів дасть можливість формувати біологічно стійкі екологічні структури і забезпечувати стале функціонування агроландшафтів.

Оптимізована система захисних лісових насаджень, створена на ландшафтно-екологічних принципах, має передбачати найбільш раціональне розміщення їх на місцевості, оптимальне співвідношення захисних лісових насаджень в агролісових екосистемах і відповідність їх нормативів в агроландшафтах. Під час оптимізації агроландшафтів ми повинні розглядати системи захисних лісових насаджень як основну їх складову.

Збільшення полезахисної лісистості дасть можливість формувати та покращувати національну екологічну мережу України, сприяти відтворенню природних екосистем та охороні агроландшафтів, успішному соціально-економічному розвитку держави.

3. Законодавче забезпечення створення та функціонування захисних лісових насаджень

Як відомо, ліси в агроландшафтах відіграють важливу роль в оптимізації їх структурно-функціональної організації. Лісові меліорації в системі агроландшафтів сприяють покращенню екологічних, агролісомеліоративних та природоохоронних умов і забезпечують стійке функціонування аграрного виробництва. Проте, лісомеліоративна інфраструктура захисних лісових насаджень, яка склалася в Україні, є недостатньо ефективною. Системи полезахисних лісових насаджень більш позитивно впливають на екологічну і природоохоронну ситуацію в агроекосистемах, ніж окремо створені лісові смуги, тому актуальним є питання розробки наукових основ ландшафтно-екологічної оптимізації систем захисних лісових насаджень. Нині виникла необхідність створення повних систем захисних лісових насаджень і лісів шляхом об'єднання в єдине ціле захисних частин природних лісів, усіх створених захисних лісонасаджень, а також земель, які підлягають залісенню [2].

Аналіз ступеня повноти, завершеності систем захисних лісових насаджень і необхідності їх оптимізації засвідчив, що полезахисна лісистість країни становить лише 1,3 %, що значно нижче за оптимальну. Наведені дані

свідчать, що площа захисних лісових насаджень та лісів різного цільового призначення є недостатньо повною для забезпечення стабільності агроландшафту (його стійкості, здатності зберігати структурну, функціональну і екологічну цінність під дією антропогенних чинників) та створення умов для ефективного господарювання. Недостатня їхня полезахисна лісистість та захищеність, надмірна розораність, низька частка у структурі сільськогосподарських земель умовно стабільних угідь – сіножатей, пасовищ, багаторічних насаджень – не забезпечують екологічну стійкість, оптимальні функціональні властивості агроландшафтів.

На полях, які прилягають до лісових смуг змінюються всі елементи мікроклімату: температура, вологість повітря, вологість ґрунту, випаровування, розподіл снігу, промерзання та ін.

У результаті земельної реформи значна частина земель під полезахисними лісовими смугами залишалася у складі земель запасу, резервного фонду або загального користування, а розташовані за межами населених пунктів на землях державної власності. Охорона, догляд та поновлення лісосмуг, які не були передані у чийсь власність, не здійснювалася, внаслідок чого вони втрачали свої захисні функції. Досить часто полезахисні лісові смуги ставали місцем для звалювання побутового сміття та відходів виробництва з промислових та сільськогосподарських підприємств, розсадниками різноманітних бур'янів. Через відсутність власника лісосмуги вирубуються місцевим населенням на пиломатеріали або дрова, страждають від пожеж під час паління стерні та випалювання сухої рослинності на сінокосах і пасовищах у весняний та осінній періоди. Відсутність лісівничого догляду за полезахисними лісовими смугами призводить до того, що вони втрачають агролісомеліоративні функції, а в результаті знижується врожайність сільськогосподарських культур, підвищується водна та вітрова ерозія ґрунтів агроландшафтів.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» відносить лісосмуги до земель сільськогосподарського призначення і врегульовує їх передачу в оренду [3]. Громада може створити комунальне підприємство та закріпити лісові смуги у постійне користування.

Право постійного, тимчасового користування та оренди земель полезахисної лісової смуги реалізується за договором оренди. Передача по договору оренди здійснюється юридичним або фізичним особам на термін не менше ніж 7 років. Вибір орендаря відбувається поза процедурою земельних торгів. На основі цього документу передаються в оренду земельні ділянки, на яких розміщені полезахисні лісові смуги. Договір має також містити умови щодо утримання та збереження таких смуг і забезпечення виконання ними агролісомеліоративних функцій.

Правила утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, встановлює Кабінет Міністрів України. Такі правила передбачені постановою, яку

розробило Міністерство аграрної політики [4]. Правилами визначається процедура утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення, зокрема встановлюються: 1). механізм і підстави для проведення заходів; 2). показники характеристики лісомеліоративного стану насаджень залежно від виду, конструкції, вікового періоду, лісівничо-меліоративної оцінки; 3). комплекс заходів поліпшення їх якісних показників, біологічної стійкості і меліоративної ефективності (зріджування в процесі рубок догляду, рубки пов'язані з реконструкцією, створення (відновлення), агротехнічний догляд та доповнення, збереження від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб); 4). умови, що негативно впливають на збереження та використання полезахисних лісових смуг.

Верховна Рада України 20.06.2022 р. схвалила у другому читанні проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження лісів» №5650 від 11.06.2021 р. Цей документ допоможе змінити невтішну статистику розораності земель України. Його ухвалення допоможе збільшити площі та зберегти ліси України. Також у ньому закладене правове підґрунтя для збереження біорізноманіття та нелісових природних екосистем, які виникли внаслідок виведення з обігу й резервування орних земель. Закинуті малопродуктивні поля, які перетворилися на самосійні ліси, луки та пасовища, будуть захищені.

4. Екологічна паспортизація захисних лісових насаджень

Для одержання зведень про стан екосистеми необхідно постійно вести екологічний контроль. За нашими рекомендаціями він має включати екологічний моніторинг, екологічну експертизу й екологічну паспортизацію. Екологічна паспортизація представляє собою систематизовану інформацію про оцінку якості навколишнього середовища .

Екологічна паспортизація призначена для відображення даних, що характеризують джерела шкідливого впливу різних об'єктів господарської діяльності на довкілля, з метою їх комплексного вивчення, моніторингу, системного екологічного аналізу, раціонального використання та екологічного аудиту. Головною метою введення екологічної паспортизації є створення інформаційної бази для екологізації технологічних процесів і гармонізації діяльності в системі «природа-суспільство».

Екологічна паспортизація є інструментом екологічного обліку суб'єктивних характеристик різних об'єктів господарювання для підготовки управлінських рішень. Нині вважається, що екологічний паспорт є комплексним державним документом, який містить характеристики взаємовідносин будь-якого техногенного або природного об'єкта з навколишнім природним середовищем.

В Україні нормативна база у галузі проведення екологічної паспортизації представлена наступними нормативно-правовими документами, які регулюють її проведення: Закон України «Про охорону навколишнього природного

середовища», 03.12.2020 р., № 1054-IX.; Закон України «Про відходи», 13.04.2020 р., № 554-IX.; Закон України «Про оцінку земель», 12.05.2022 р., № 2247-IX; Закон України «Про охорону земель», 12.05.2022 р., № 2247-IX; Наказ президента України «Про суцільну агрохімічну паспортизацію земель сільськогосподарського призначення», 02.12.1995 р., № 1118/95; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля», 30.03.1998 р., № 391; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про моніторинг земель», 20.08.1993 р., № 661; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод», 20.07.1996 р., № 815; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку складання паспортів річок і Порядку установаження берегових смуг водних шляхів та користування ними», 14.04.1997 р., № 347; Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок введення державного звіту і паспортизації відходів», 01.11.1999 р., № 2034; Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок ведення реєстру місць видалення відходів», 03.08.1998 р., № 1216; Керівний нормативний документ «Суцільний ґрунтово-агрохімічний моніторинг сільськогосподарських угідь України».

Екологічний паспорт захисного лісового насадження

Схема надання інформації наступна:

1. Загальні відомості. Дата, автор. Адміністративне розташування.
2. Площа. Географічні координати. Картографічний матеріал.
3. Землекористування, організація, відомство.
4. Загальна фізико-географічна характеристика: геологічна будова; рельєф, ландшафтна структура; ґрунти; гідромережа; клімат; рослинність, флора; фауна.
5. Характеристика захисного лісового насадження (ЗЛН): тип ЗЛН; рядність, ширина ЗЛН; стан ЗЛН.
6. Характеристика деревного ярусу: деревні породи, формула; висота, вік, діаметр дерев.
7. Природно-заповідний фонд, екомережа, природоохоронні аспекти, наявність видів флори і фауни, які охороняються на різних рівнях.
8. Антропогенний вплив. Забруднення.
9. Використання у господарстві.
10. Перспективи розвитку.
11. Космознімки, ілюстрації, схеми, фото.
12. Додатки.

5. Створення лісових смуг

Цілісний підхід створення ефективних систем захисних лісових насаджень (ЗЛН) в агроландшафтах в умовах промислового середовища передбачає обов'язкове врахування екологічної ситуації в зоні їх створення і забезпечує ефективність створюваних екосистем. Інтенсивний екологічний

вплив ЗЛН передбачає створення їх систем, основу яких мають становити довговічні деревні породи.

Екологічне землеробство в антропогенних ландшафтах передбачає захист сільськогосподарських угідь і вирощуваних сільськогосподарських культур від забруднення важкими металами та іншими несприятливими інгредієнтами за допомогою ЗЛН та їх систем.

Основні етапи формування ефективних ЗЛН:

- покращення стану і якісного складу ЗЛН та збереження їх біорізноманіття, запобігання поширенню хвороб, біоінвазій;
- підвищення стійкості лісомеліоративних екосистем до негативного впливу навколишнього природного середовища, змін клімату;
- збільшення захисної лісистості територій до оптимальних показників;
- розширення робіт з агролісомеліорації та захисного лісорозведення;
- формування на сільськогосподарських землях сприятливого мікроклімату, зменшення негативного впливу вітрів, заморозків, гідрорежиму;
- проведення інвентаризації і моніторингу стану ЗЛН;
- розвиток лісомеліоративної науки та освіти тощо.

Реалізація етапів передбачає невідкладне вирішення багатьох організаційно-правових питань, найважливіші з яких: законодавче закріплення необхідної земельної площі для створення систем полезахисних насаджень; визначення правової відповідальності юридичних і фізичних осіб за відведення земель під створення ЗЛН різного цільового призначення; відновлення агролісомеліоративної служби в системі аграрного виробництва.

Техніко-економічне обґрунтування, проектування і контроль за розробкою та створенням єдиної системи захисних лісових насаджень повинно бути одним із пріоритетів стратегії просторового розвитку держави.

До найбільш важливих критеріїв, які потрібно враховувати при створенні лісових смуг відносяться: розміщення, конструкція, породний склад і схема змішування, схеми садіння/сіяння, агротехніка створення, формування структури. Розміщення полезахисних лісових смуг визначається ґрунтово-кліматичними умовами та особливостями організації території господарства. Розміщення полезахисних лісосмуг залежить від напрямку вітру. Смуги поділяють на основні (повздовжні) та допоміжні (поперечні). Основні смуги розміщують паралельно одна одній та перпендикулярно до пануючих вітрів. Відстань між основними смугами дорівнює 30 Н (висоти) смуги, якої вона досягне в віці 30 років, тому на південних чорноземах – це 450 м, темно-каштанових ґрунтах – 400 м, каштаново-солонцюватих – 300 м. Допоміжні смуги розміщують перпендикулярно до основних і відстань між ними не повинна перевищувати 2000 м. Полезахисні лісові смуги застосовують при нахилах місцевості не більше 2°.

Конструкція смуг впливає на зниження швидкості вітру, на умови ерозії ґрунту, снігонакопичення і випаровування вологи. Вітрозахисна дія смуги знаходиться у значній залежності від конструкції лісової смуги. Продувні лісові смуги рекомендуються для районів з холодною і сніжною зимою або із частими зимовими відлигами; ажурна конструкція найкраще підходить для степових

районів, схильних до пилових бур, з непостійним сніговим покривом; ажурно-продувні лісові смуги – для районів із сильними хуртовинами і великими снігопадами. Наявність наскрізних просвітів по всьому профілю смуги регулюється підбором головних та супутніх порід і рубками догляду. Лісові смуги бувають чистими або змішаними. Чисті насадження складаються із однієї головної породи. При використанні повільно рослих порід (дуб, сосна) для прискорення дії смуги вводять швидко рослу породу. Для забезпечення належної продувності смуг ширина їх повинна бути обмеженою – 7-15 м, тобто 3-5 рядів дерев. Допоміжні смуги створюють вузкими, ніж основні.

При проектуванні дуже важливо правильно встановити конструкцію полезахисних смуг, підібрати асортимент деревних і чагарникових видів рослин і скласти схему їх змішування, треба враховувати взаємовідносини між деревними видами, що формують конструкцію лісосмуги. Лісові види в залежності від лісівничо-меліоративної ролі у насадженні поділяють на головні, супутні і чагарникові. До головних відносяться види, що виконують основну захисну функцію і утворюють верхній ярус насадження. Супутні види виконують допоміжну роль. Чагарники в лісовому насадженні виконують ґрунтозахисну роль, сприяють снігонакопиченню та підвищенню родючості ґрунтів.

Лісосмуги доцільно створювати змішаними, тому що такі насадження характеризуються кращим ростом і більш високою біологічною стійкістю порівняно з простими за складом насадженнями. Схеми змішування повинні враховувати біологічні особливості деревних видів, від цього залежить максимальна захисна висота при формуванні першого ярусу. Найбільш стійкими і ефективними є змішані за видовим складом двох-трьох ярусні насадження з участю високорослих чагарників, створені за деревно-чагарниковим типом. При чому чагарникових видів висаджують 20-30 % від посадкових місць.

Полезахисні лісові смуги доцільно створювати за деревно-чагарниковим типом, коли у якості головної породи виступає дуб звичайний з супутніми щільнокронними породами (клен гостролистий або польовий, груша звичайна). Як головна, так і супутні види висаджуються чистими рядами або деревним змішуванням з супутньою породою і чагарниками. Дуб звичайний висівають рядково-лунковим способом з розміщенням лунок через 0.7 м, або стрічковим по 4-5 жолудів на 1 погонний метр. Сіянци розміщують через 0.7 м. Супутні і чагарникові види розміщують через 1.0-1.5 м. Ширина міжрядь 2.5-3.0 м. Швидкорослі види слід висаджувати не так густо, як повільнорослі. Залежно від ґрунтово-кліматичних умов, ширина міжрядь на чорноземах - 3 м, на темно-каштанових і каштанових - 3-4 м. Така відстань дозволяє механізований обробіток міжрядь. Відстань між деревами в ряду має становити 1-1.5 м.

Також перспективним для пришвидшеного створення лісосмуг може стати застосування змішаних 6-7-рядних насаджень, де середні 2-3 ряди висаджуються із цінних сировинних рослин, наприклад для бджільництва - липа серцелиста або робінія звичайна, для лісової галузі – дуб звичайний, ясен звичайний або клен гостролистий, а по 2 крайні ряди із застосуванням посадок швидкорослого деревного виду – павловнії, яку використовують як нектароносу та деревну сировинну рослину.

У смугових позахисних насадженнях система догляду має бути спрямована на формування відповідної горизонтальної та вертикальної структури деревостану. Перші лісівничі догляди проводяться у 3–4-річному віці після створення лісосмуги з метою зріджування дерев дуба, а в 5–8-річному віці з метою зрідження дерев дуба та створення оптимальних умов для його розвитку. Для дерев крайніх рядів використовується спосіб обмеження крон методом високої контурної обрізки з метою зменшення щільності у нижній частині профілю та створення умов для пересування сільськогосподарської техніки. Висота обрізки в першому віковому періоді (до 8-10 років) досягає 1.0-1.5 м, в другому (з 8-10 до 30-40 років) поступово підвищується з 1.5 до 4.0 м, у третьому (з 30-40 до 90 років) - в межах 4.0-5.0 м та повторюється в молодих насадженнях з періодичністю в 5 років, середньовікових – 5-6 років. Для смуг зі складним узліссям, яке перевищує половину ширини міжрядь, рекомендується видалення понаднормативних дерев.

6. Відновлення лісових смуг

Лісові смуги, які втрачають свої захисно-меліоративні функції підлягають виправленню. Виправлення лісосмуг - це комплекс лісівничих та агротехнічних заходів, спрямованих на поліпшення стану або складу насаджень з метою покращення їх захисно-меліоративних функцій. До здорових належать дерева, які мають у кроні не більше 10 % сухих гілок. У мішаних насадженнях головна порода повинна складати не менше 50 % здорових дерев, насадження з наявністю здорових дерев 25 % і менше відносяться до загиблих.

Відновлення лісових смуг проводиться з урахуванням їх поточного стану на основі оцінки перспектив відновлення захисно-меліоративних функцій. Лісосмуги, які були оцінені від 4 до 2 балів підлягають відновленню. У пристигаючих та стиглих насадженнях проводяться санітарні рубки з вирубкою хворих, сухих, усихаючих та пошкоджених дерев. В насадженнях, пошкоджених до ступеню припинення росту, проводять суцільні рубки. Суцільні рубки з наступною заміною деревних та чагарникових порід рекомендуються для лісосмуг розладнаних, зріджених, біологічно не стійких, які втратили захисні властивості. Залежно від стану, складу та віку лісосмуг, а також від обраних заходів, виправлення лісосмуг проводиться шляхом доповнення, ремонту, реконструкції, відновлення або заміни.

7. Стратегія управління лісами

Науковими дослідженнями і практикою в Україні та за її межами доведено, що реальним ефективним заходом з оптимізації екологічної безпеки, раціонального природокористування агроландшафтів із врахуванням ноосферних принципів є агролісомеліорація.

Лісові меліорації у системі агроландшафтів сприяють покращенню екологічних, агролісомеліоративних та природоохоронних умов і забезпечують стійке (збалансоване) функціонування аграрного і агропромислового

виробництва. Проте, існуюча лісомеліоративна інфраструктура (мережа) захисних лісових насаджень, яка склалася в країні, є недостатньо ефективною і оптимальною. За останні роки у сільському господарстві України відбулися істотні зміни у сфері земельних відносин, які негативно позначилися на стані захисних лісових насаджень агроландшафтів. Внаслідок недотримання структури посівних площ, сівозмін, розораності території, безвідповідальності агровласників і землекористувачів активізувалися процеси ерозії, порушилася стабільність функціонування агроландшафтів. Окрім наведених вище чинників негативного впливу, посилення процесів ерозії ґрунтового покриву зумовлено також порушенням сталої організації території внаслідок поспіхом проведеної земельної реформи.

Для припинення руйнування ґрунтового покриву в Україні і поступового відтворення родючості сільськогосподарських земель необхідно створити належні умови для ефективного землекористування. Чільне місце у цьому напрямі використання земель належить фітомеліорації. Адже відомо, що лісові насадження є ефективною генетичною компонентою, здатною підтримувати екологічний баланс агроєкосистем. Тому ліси в агроландшафтах відіграють важливу роль в оптимізації їх структурно-функціональної організації.

У Стратегії лісового господарства ЄС (Брюссель, 16 грудня 1998 р., документ 14244/98) виділяються такі проблеми розвитку лісового господарства, які є актуальними й для сільськогосподарських регіонів України:

- подальший розвиток лісового сектора економіки як чинника внеску у розвиток села і, зокрема, у створення та підтримку робочих місць у сільських регіонах;

- охорона навколишнього природного середовища, природорегулюючих, природозахисних функцій лісів (охорона ґрунтів, контроль ерозії, гідрологічне регулювання, покращення якості повітря, поглинання вуглецю, запобігання кліматичним змінам, охорона довкілля та біологічного різноманіття) і відновлення пошкоджених лісів;

- підтримка соціальних та рекреаційних функцій лісів;

- покращення захисних заходів щодо екологічної, економічної та соціальної ролі лісів на внутрішньому ринку згідно з міжнародними зобов'язаннями ЄС;

- розширення функцій лісів як механізму поглинання вуглецю (згідно з Кіотським протоколом);

- збільшення інтересу щодо деревини та інших продуктів лісу;

- необхідність забезпечення конкурентоздатності лісового сектора промисловості ЄС.

Заходи спрямовані на зменшення частки ріллі в структурі землекористування, збільшення площ земель, вкритих лісовою рослинністю, раціональне розміщення лісів та агролісомеліоративних насаджень, які складають екологічний каркас ландшафтів, а також урахування лісової та лісомеліоративної складової у секторальних політиках, зокрема – у водній, енергетичній, політиці розвитку сільських територій тощо. У цьому відношенні ключовими заходами є своєчасне відновлення лісів (лісовідновлення),

створення нових лісів (лісорозведення), озеленення населених пунктів, відновлення полежахисних лісових смуг та інших видів агролісомеліоративних насаджень і все це буде сприяти оптимізації структури землекористування, збільшенню площі лісів та лісових смуг різного цільового призначення.

Покращення практики ведення господарської діяльності на основі кліматично орієнтованих методів передбачають впровадження і підтримку кращих практик ведення сільського і лісового господарства, які враховують зміну клімату і спрямовані на попередження виносу вуглецю із ґрунтів у агроценозах, підвищення рівня продуктивності та стійкості лісів, збереження і накопичення вуглецю у лісовій фітомасі та ґрунтах. Для збереження накопиченого вуглецю важливим є покращення охорони і захисту лісів та природоохоронних територій, а також зелених насаджень у населених пунктах, збереження полежахисних лісових смуг та інших видів агролісомеліоративних насаджень. Зокрема, покращення охорони і захисту зелених насаджень у населених пунктах сприятиме створенню комфортних умов для проживання людей і зменшення витрат енергії на опалення/охолодження приміщень.

Отже, на сьогодні вже визнано, що окрім важливого сировинно-ресурсного значення, ліси стали основним осередком збереження та збагачення біорізноманіття флори та фауни деяких регіонів, служать надійним каркасом у розбудові національної екологічної мережі. Науковими дослідженнями і практикою в Україні та за її межами доведено, що реальним ефективним заходом з екологічної оптимізації агроландшафтів є агролісомеліорація.

У 2021 р. була прийнята «Державна стратегія управління лісами України до 2035 року», яка передбачає внесення змін до законодавства щодо надання Держлісагентству таких функцій:

- організація та підтримка роботи електронної інформаційної системи у сфері лісового господарства, на якій буде зосереджена така інформація про усіх лісокористувачів незалежно від форми власності: моніторинг внутрішнього споживання деревини, узагальнені дані електронного обліку деревини, реєстр лісорубних квитків, реєстр постійних лісокористувачів, реєстр сертифікатів походження деревини, електронних аукціонів з продажу деревини, картографічні матеріали, таксаційні описи, проекти організації та розвитку лісового господарства, плани проведення рубок, інтерактивна публічна карта державного лісового кадастру, тематичні геопросторові дані, узагальнені дані національної інвентаризації лісів тощо;

- проведення моніторингу діяльності лісокористувачів усіх форм власності шляхом аналізу даних на електронному порталі у сфері лісового господарства, підготовка аналітичних звітів за результатами моніторингу, надсилання звернень щодо виявлених порушень до відповідних правоохоронних та контролюючих органів;

- забезпечення координації лісогосподарської діяльності, яка провадиться постійними лісокористувачами та власниками лісів усіх форм власності;

- координація наукової діяльності у лісовому господарстві.

8. Європейські і українські практики лісовирощування

Європейські практики лісовирощування розглядають рубки догляду як важливий резерв збільшення обсягу лісокористування. В країнах з інтенсивним лісовим господарством їх частка сягає 40–50% загальної маси деревини, що заготовлюють. Завдяки інтенсивним рубкам догляду в соснових насадженнях Фінляндії маса деревини, заготовленої за цикл лісовирощування, збільшується на 20–30%, а вихід ділової деревини при головному користуванні сягає 90%. На відміну від країн Європи в Україні суттєво скоротилися обсяги проведення рубок догляду і їх частка становить близько 10%. В Україні проріджування при повноті 0,7, а прохідні рубки – при повноті 0,8 і нижче, не проектується і не проводяться. Такої нормативної заборони не містять європейські практики лісовирощування.

У лісовому фонді України переважають насадження сосни (35%) і дуба (27% вкритих лісом земель) (<https://forest.gov.ua/>). Вони є основними об'єктами господарювання, забезпечуючи фінансову складову лісогосподарського комплексу держави. Серед сучасних практик лісовирощування головний інтерес представляють ті, що використовуються в країнах зі сталим інтенсивним лісовим господарством і мають порівнянні з українськими лісорослинні умови.

В основу європейських практик вирощування соснових насаджень покладені норми програмованого лісовирощування. При цьому широко використовують моделі рубок догляду. Режимми вирощування базуються на комплексі лісівничих ознак насаджень. Головні з них: продуктивність, яка представлена верхньою висотою, абсолютна повнота і вік. Сучасні практики вирощування соснових насаджень базуються на проведенні однієї-двох рубок догляду в молодняках і двох-трьох інтенсивних комерційних рубок у середньовікових деревостанах.

З метою одержання максимуму ділової деревини в дубових насадженнях в основу вирощування покладено індивідуальний догляд за кращими деревами. Кандидатів у кращі дерева в кількості 100–150 екз./га вибирають у насадженнях у період вираженої диференціації росту, який припадає на вік біля 20 років. Із часом серед кандидатів відбирають 60–90 екз./га дерев майбутнього, які доглядають до головної рубки. При виборі режиму вирощування виходять із цільового діаметра; терміну вирощування; кількості дерев; бажаної довжини безсучкової частини стовбура. Для покращення якості деревини на кращих деревах проводиться обрізка сучків і гілля.

Для насаджень сосни цікавим є досвід вирощування її в країнах, що за лісорослинними умовами подібні до Полісся, де розташовані основні соснові масиви – це Фінляндія, Швеція, країни Балтії, Польща. З огляду на сучасні тенденції вирощування насаджень сосни в Україні, що характеризуються суттєвим зменшенням об'ємів рубок догляду та інтенсивності їх проведення на фоні збільшення санітарних рубок, видається важливим узагальнення практик, основу яких становлять інтенсивні рубки догляду для збільшення рівня доходу з одиниці лісової площі.

Україна посідає третє місце за площею дубових лісів у Європі. Найбільш цінні масиви дубових лісів України розташовані в лісостеповій зоні, де ґрунтові та кліматичні умови оптимальні для росту дуба. Не дивлячись на величезний потенціал виробництва високоякісної дубової деревини, його використання не досягло високого рівня, тому сьогодні є актуальним пошук нових підходів вирощування насаджень дуба. Особливо цікаві практики вирощування, спрямовані на одержання високоякісних, крупномірних сортиментів у листяних деревостанах. Вони успішно використовуються в лісах Німеччини, Данії, Франції.

Одержані позитивні результати лісовирощування дозволили застосовувати їх як для більшості листяних, так і для хвойних порід. При проведенні лісогосподарських заходів використовується класифікація дерев, відповідно до якої дерева поділяють на три категорії: кращі дерева «обранці»; «резервні» - не заважають росту кращих і забезпечують їм належні умови формування; «шкідливі» дерева - слід вирубувати, вони заважають кращим, пошкоджені, хворі, з вадами розвитку. Іноді виділяється ще четверта категорія дерев («індиферентних»), які можна або видалити, або зберегти залежно від стану насадження. Теоретична суть вказаних методів рубок догляду полягає в науково обґрунтованій і практично підтвердженій закономірності росту насадження, а саме один і той же приріст маси можна одержати від меншого запасу деревини, коли він концентрується на певному числі найякісніших дерев. Для практики це означає, що шляхом створення оптимальних умов зростання найкращих дерев можна збільшити вихід високотоварної деревини.

Нормативна база, що регламентує лісовирощування в Україні, має свою специфіку. Рубки догляду як головна ланка формування лісових насаджень втратили статус окремого розділу лісогосподарської діяльності і відносяться до рубок формування й оздоровлення лісів, які проводяться відповідно до «Правил поліпшення якісного складу лісів». У вказаний нормативний акт не ввійшли лісівничі правила проведення рубок догляду залежно від породи й лісорослинних умов, які є визначальними для успішності лісовирощування. До Правил була включена норма, за якою єдиним показником, відповідно до якого плануються й проводяться рубки догляду, стала відносна повнота насадження (проріджування - за повноти 0,7, а прохідні рубки – за повноти 0,8 і нижче не проводяться). При цьому не мають значення ані головна порода насадження, ані лісорослинні умови росту, ані походження й будова деревостану.

З огляду на вікову структуру деревостанів України цікавими видаються сучасні практики лісівничих доглядів за середньовіковими насадженнями. Адже внаслідок їхнього ефективного застосування поліпшується якість ростучого лісу, значно збільшується дохід із насаджень завдяки збільшенню заготівлі деревини з одиниці площі і отриманню дорожчих сортиментів у рубках головного користування.

Порівняння українських і європейських практик вирощування лісових насаджень свідчить, що:

- 1). Рубки догляду є важливим резервом збільшення обсягу лісокористування. В країнах з інтенсивним лісовим господарством їх частка

сягає 40–50% загальної маси заготівлі деревини. У соснових насадженнях Фінляндії маса деревини за цикл лісовирощування збільшується на 20–30%, а вихід ділової деревини від рубок головного користування сягає 90%. В Україні суттєво скоротились обсяги проведення рубок догляду, їх частка становить близько 10%;

2) В Україні діє нормативна заборона на проведення проріджувань і прохідних рубок, виходячи лише з відносної повноти насадження, чого не містять європейські практики лісовирощування. Вони регламентують проведення рубок догляду на основі комплексу лісівничих ознак: лісорослинних умов, деревної породи, віку, абсолютної повноти (суми площ поперечних перерізів), верхньої висоти деревостану, тобто є можливість оптимального вибору;

3). Лісогосподарські заходи європейських практик спрямовані на отримання наприкінці циклу лісовирощування господарсько бажаного деревостану. У європейських країнах основу практики вирощування дібров становить метод індивідуального догляду за кращими деревами на відміну від України. Його вміле використання дозволяє максимізувати товарність насадження і вихід дорогих сортиментів на момент головної рубки.

Застосування кращих агролісомеліоративних практик повинно здійснюватися з метою: посилення екологічної ролі полезахисних лісових смуг; забезпечення відновлення та реконструкції полезахисних лісових смуг для захисту ґрунтів від ерозії та пилових бур; боротьби з опустелюванням; оптимізації системи захисних лісових насаджень в агроландшафтах.

Оцінюючи сучасні передумови проведення виробничих випробувань нових розробок у лісовому виробництві України з позицій нормативно-правового забезпечення, слід вказати:

1). Нормативно-правові акти, що регламентують ведення лісового господарства, не містять порядку апробації і впровадження сучасних практик лісовирощування. Результат цього – практично повна заборона проведення експериментальних робіт, що виходять за рамки чинних правил і інструкцій, без надання спеціальних дозволів. Процедура отримання дозволів на такі роботи фрагментарно прописана в багатьох нормативах, що значно ускладнює її проходження;

2). Ліси, що мають наукове значення, виділяють відповідно до чинного Порядку поділу лісів на групи, віднесення їх до категорій захисності та виділення особливо захисних земельних ділянок лісового фонду із лісів спеціального цільового призначення. Проте це виділення не передбачає їх використання для досліджень і впровадження новітніх розробок, а є однією з форм заповідання;

Виходячи із закордонного досвіду організації впровадження новітніх розробок у лісогосподарське виробництво, для умов України можна рекомендувати:

1). Законодавчо закріпити категорію наукових лісів, порядок їх виділення і використання. Мають увійти ліси, які є в користуванні підприємств, підпорядкованих науково-дослідним і навчальним інститутам та університетам.

Це буде запорукою їх збереження і підтримання в належному стані протягом тривалого періоду, що забезпечить безперервність і наступність досліджень. Наукові дослідження передбачають проведення експериментів у лісах, відступаючи від окремих положень чинних нормативів;

2). Держлісагентство має започаткувати створення і підтримувати ведення єдиного державного реєстру наукових об'єктів, закладених у лісах. Створення такого реєстру фактично є інвентаризацією проведених наукових досліджень і їх результатів. Наявність такого банку даних дозволить залучати значні масиви інформації для одержання достовірних результатів, економити кошти на уникненні дублювання при постановці тематики та закладанні експериментів, сприятиме наступності в проведенні досліджень.

Щодо шляхів випробовування сучасних практик вирощування лісових насаджень потрібно залучення до випробувань лісогосподарських підприємств зони Полісся і Лісостепу України. Основні аргументи на користь такого вибору:

1). Одержання достовірних результатів за рахунок можливості більш широкого вибору насаджень, що задовольняють умовам проведення робіт, та наявної можливості збільшення кількості спостережень;

2). Держлісагентство має важелі впливу для централізованого широкомасштабного виконання робіт багатьма підрозділами, що є запорукою підбору ділянок і проведення комплексу лісогосподарських заходів;

3). Необхідність пропаганди нових методів лісовирощування, що є необхідним для зміни пріоритетів у веденні лісового господарства.

9. Агролісівництво

Агролісівництво (*agroforestry*) – відносно новий напрямок господарювання, який поєднує одночасне вирощування на одній і тій же ділянці деревних рослин і сільськогосподарських рослин або тварин. При цьому отримується деревина, енергетична біомаса, продукти побічного користування лісовими ресурсами й якісна сільськогосподарська продукція. Водночас аграрний ландшафт захищається від несприятливих природно-антропогенних впливів, збагачується біорізноманіття, підтримуються на збалансованому рівні економічні, екологічні, соціальні та природні ресурси. В умовах глобальних змін клімату агролісівництво визначається як тип кліматично-сприятливого землеробства, що доцільно поєднує деревну рослинність (дерева і чагарники) із сільськогосподарськими рослинами або тваринами з метою підвищення еколого-економічної ефективності агроландшафтів.

Агролісівництво здатне збільшити виробництво біомаси з гектара на 40% в середньому (між 20 і 80% на регіональному рівні), завдяки збільшенню площі листової поверхні (фотосинтетично активної площі) на одиницю території, що дозволяє ефективніше використовувати сонячну енергію порівняно з відкритими ділянками.

Головні типи агролісівництва:

Лісопольові угіддя (*silvoarable*) – поєднання дерев та сільськогосподарських (садових) культур на орних угіддях, у міжряддях алей дерев, що

мають відповідну до технологій господарювання ширину. Деревина є додатковою продукцією, яка підвищує економічні показники, без істотного скорочення основного врожаю сільськогосподарських культур;

Лісопасовищні угіддя (*silvopastoral*) – сумісне вирощування лісових насаджень і травостоїв на пасовищах (сінокосах) чи фуражних культур у міжряддях деревних алей чи біогруп. Деревина забезпечує тінь і захист тварин від вітру, спеки, створюють комфортні умови для худоби, скорочують смертність молодняка при їх відкритому утриманні;

Агролісопасовища (*agrosilvopastoral*) – комбінування попередніх двох способів у різних поєднаннях відповідно до природних особливостей агроландшафтів;

Лісові ферми (*forest farm*) – культивування конкурентної для регіону продукції під наметом лісових ділянок з унікальним мікрокліматом;

Лісові сади (*forest garden*) – агрономічна система, яка заснована на використанні дерев, кущів і вічнозелених рослин. Вони змішуються таким чином, щоб імітувати структуру природного лісу – найстійкішого стану екосистеми.

Дослідження вчених багатьох розвинутих країн світу за останні 20–30 років підтвердили, що агролісівництво може бути біологічно продуктивнішим, прибутковішим і більш конкурентоздатним, ніж окремо взяті лісівництво або сільськогосподарські монокультури.

Враховуючи ксерифікацію клімату України, в умовах Полісся України ефективними можуть виявитися лісопольові угіддя з використанням у якості деревного виду сосни звичайної (*Pinus sylvestris* L.). Сосну в регіоні досліджень можна використовувати як у вигляді однорядних посадок із вирощуванням у широких міжряддях сільськогосподарської продукції або по вершинах піщаних пагорбів, де через бідність і сухість ґрунтів ведення сільського господарства недоцільне, а соснові насадження сприятимуть поліпшенню екологічного стану довкілля та підвищенню врожайності сільськогосподарських культур.

Для України найхарактернішим має бути використання принципів створення лісопольових угідь, оскільки у країні площа орних земель перевищує 32 млн. га. Іншою особливістю є багатоукладний тип сільськогосподарського виробництва та пов'язаний з ним розподіл господарств за площею.

10. Теоретико-методологічні основи оптимізації систем захисних лісових насаджень

Один із основних об'єктів дослідження в екології є екосистеми. Внаслідок взаємодії між собою та навколишнім природним середовищем в екосистемі формуються потоки речовин, енергії та інформації. Саме ця взаємодія забезпечує стабільність функціонування екосистеми в часі і в конкретних умовах.

Системний підхід у теорії захисного лісорозведення вперше чітко сформувався під впливом ідей В.В. Докучаєва про єдність перетворювальної природи. Винятково велике значення для розвитку систем лісів мають роботи Г.М. Висоцького та ін.

Система лісових смуг – це сукупність лісових смуг для забезпечення захисту всієї площі, обрамленої від несприятливого впливу природних і антропогенних чинників. На нашу думку, таке визначення хоча і відповідає своїй суті, але деякою мірою є неповним, оскільки крім захисту, система лісових смуг сприяє підсиленню ландшафтно-екологічних функцій, налагодженню і підтримуванню зв'язків між компонентами системи, збереженню ресурсного потенціалу, біорізноманіття тощо.

Павловським Є.С. розроблено новий науковий напрям в агролісомеліорації – ландшафтну агролісомеліорацію. Ландшафтна система як єдине ціле характеризується новими якостями, відсутніми у складниках її елементів, і новим рівнем взаємовідносин між ними. Компоненти агролісового ландшафту мають різне значення для функціонування одного відносно іншого, але майже однакове для функціонування системи у цілому, незважаючи на різні площі, що займають (величина біомортмаси). Саме в цьому і проявляється стабілізуюча властивість саморегуляції ландшафтної системи та її захисної, резистентної функції.

Агролісомеліоративний вплив лісосмуг на прилеглі території (внаслідок вітроломної дії) 35 висот у завітряний бік і 5 – у навітряний, прийнято за основний системоутворюючий зв'язок. Захисні лісові насадження в системі агроландшафтів сприяють покращенню фіто-санітарного, екологічного стану і залежно від рівня їх досконалості забезпечують певні рівні стійкості систем землеробства, агровиробництва.

В умовах інтенсивного сільськогосподарського виробництва основною умовою підвищення його ефективності є стабілізація компонентів агроекосистеми шляхом встановлення раціонального їх співвідношення (на першому етапі становлення) і наступної оптимізації, внаслідок чого забезпечується стійке їх функціонування, а також одержання найбільшої продуктивності. В деяких випадках ця умова може бути порушена, оскільки пріоритетним у системах має бути максимальний прояв екологічних властивостей для збереження природно-ресурсного потенціалу і оптимуму їх функціонування (життєзабезпечення).

Залежно від цільових функцій та розміщення в системах, захисні лісові насадження повинні мати широкий асортимент супутніх і чагарникових порід, які приваблюватимуть ентомо- і орнітофауну, здатну запилювати сільськогосподарські, медоносні культури та знищувати шкідників, а отже, виключить застосування хімічних заходів.

Загальна антропогенна трансформація природного довкілля в багатьох районах спричинила істотні зміни ландшафтів, зумовила збіднення біорізноманіття, різке послаблення біотичної стійкості лісових та інших екосистем.

Перешкодою для реалізації на практиці існуючих пропозицій щодо вдосконалення структурно-функціональної організації агроландшафтів є:

- невідповідність реальної структури агроландшафтів (тобто площ ділянок певного цільового призначення – наприклад, орних земель, лісів, населених пунктів тощо) природному потенціалу екосистем цих угідь щодо

виконання певної функції та збереження стабільності розвитку як екосистем-угідь, так і екосистем-ландшафтів (екосистем – природно-територіальних комплексів);

- негативні наслідки традиційного, інтенсивного землеробства в Україні;
- орієнтування сільського та лісового господарств на монокультури, що зумовлює нівелювання автохтонності екотопів, звуження еконіш, збіднення ландшафтного і біотичного різноманіття, поширення інвазійних, карантинних видів;
- занепад агролісомеліорації і деградація лісомеліоративних та лісозахисних об'єктів в агроландшафтах унаслідок зміни у перехідний період АПК різних форм власності, мотивації дій і фінансування заходів;
- неузгодженість деяких наукових методологій щодо принципів класифікації та районування природних об'єктів.

У концептуальному плані оптимізована система захисних лісових насаджень різного цільового призначення має ґрунтуватися на ландшафтно-екологічних основах і забезпечувати формування стійкого агролісового ландшафту, в якому стабілізуватиметься екологічний стан, збережеться природно-ресурсний потенціал території, створяться оптимальні умови для росту, розвитку і продуктивності сільськогосподарських культур. Збільшення полезахисної лісистості дасть можливість формувати та покращити національну екологічну мережу України, сприяти відтворенню природних екосистем та охороні агроландшафтів, успішному соціально-економічному розвитку держави. Крім того, зменшаться загрози деградації земель, створяться сприятливі умови для ведення сільського господарства.

Система захисних лісових насаджень створюється на основі вже існуючих захисних лісів, які потрібно охороняти і використовувати, а також вводити до існуючих у межах агроландшафтів усю сукупність насаджень, яких не вистачає. На плато і орних схилах створюють систему полезахисних, вітро- і стокорегулювальних лісових смуг. Гідрографічну сітку доповнює система прибережних, прируслових, балкових, улоговинних, заплавних і терасових захисних лісових насаджень. Створення полезахисних і стокорегулювальних лісових смуг на водозборах є визначальним для збалансованого функціонування агроландшафтів.

Цільовою установкою для оптимізації породного складу полезахисних лісових насаджень є максимальне використання біологічного потенціалу кожної деревної породи у відповідних типах лісорослинних умов (ТЛРУ) при найменших матеріальних та трудових витратах. Цей біологічний потенціал може виявитися лише у сприятливих для певної породи ТЛРУ.

Основними критеріями оптимального складу полезахисних лісових насаджень є їх цільове призначення, оптимальна конструкція, відповідність типу умов їх зростання, оптимальна структура за породним складом; вибір найефективніших головних і супутніх порід; оптимальне розміщення деревних порід; оптимальне змішування за породним складом; оптимізація типів полезахисних лісових насаджень. Найважливіший із перерахованих критеріїв – цільове призначення насаджень, оскільки є своєрідною програмою, за якою

планується його вирощування, одержання відповідної його конструкції. Причому формування її потрібно забезпечити у ранньому віці, коли потрібні найменші матеріальні і трудові витрати. Структура захисного лісового насадження, як взаємно пов'язане розміщення компонентів лісового насадження, що впливають на його цілісність, стійкість і захисні властивості, є одним із самих ємких і важливих понять, необхідних для вивчення будови об'єкта, взаємодії між його складовими частинами й елементами.

Оптимальна структура полезахисних лісових насаджень за породним складом має суттєве значення для підвищення ефективності полезахисного лісорозведення в різних регіонах України. За даними Фурдичка О.І. питома вага дуба звичайного в структурі полезахисних лісових насаджень Бузько-Дніпровського лісомеліоративного району складає 35%. Близько 60% припадає на полезахисні лісові насадження із недостатньо ефективних у лісомеліоративному районі деревних порід – робінії звичайної та гледичії колючої (34%), ясена звичайного та клена ясенелистого (21%), в'язових (2%) [5].

Багаторічні дослідження показали, що дуб звичайний, береза повисла, ясен звичайний, клен гостролистий є за своїми лісівничо-біологічними показниками породами найбільш ефективними для полезахисних лісових смуг і тому повинні одержати широке впровадження в практику полезахисного лісорозведення. Участь дуба як головної породи в лісових смугах повинна бути не менше 60 %. Застосовувати його необхідно в більш сухих типах лісорослинних умов $D_{0-1}(CG_{0-1})$, $D_1(CG_1)$. Інші 40% повинні займати полезахисні смуги з берези повислої (15%), ясена звичайного (15%) і клена гостролистого (10%). Полезахисні лісові смуги з участю берези повислої значно раніше починають проявляти захисний вплив на міжсмугові поля, у них раніше настає період окупності і в порівнянні з лісовими смугами іншого складу, зокрема з дуба звичайного, вони більш ефективні. Однак значно менша участь її в структурі лісових смуг зумовлена недостатньо сприятливими умовами місцезростання $D_{1-2}(CG_{1-2})$, $D_2(CG_2)$, у яких береза повисла не в змозі конкурувати з дубом звичайним.

Подібні твердження стосуються полезахисних лісових смуг з клена гостролистого та ясена звичайного, що потребують свіжіших умов зростання – $D_{1-2}(CG_{1-2})$ та $D_2(CG_2)$. Отже, пропонується структура полезахисних лісових смуг за породним складом повинна мати таке співвідношення: 60% – дуб, 15% – клен, 15% – береза, 10% – ясен. За такого співвідношення полезахисні лісові насадження зможуть краще використовувати потенційні можливості лісорослинних умов (у 2–2,5 рази), зберігаючи свої агролісомеліоративні характеристики і лісівничо-біологічні властивості, характерні для швидкоростучих і довговічних порід.

11. Дослідні господарства та станції ІАП НААН

Структура лісовкритих площ дослідних господарств та станцій Інституту агроекології і природокористування НААН представлена у таблиці 1.

Таблиця 1.

Структура лісовкритих площ дослідних господарств та станцій

№ п/п	Господарства Інституту агроекології і природокористування НААН України	ліси та інші лісовкриті площі, га	в тому числі				
			Захисні ліси, га	з них:			ліси природоохоронного, наукового призначення, га
				лісові насадження пінійного типу, га	байрачні та інші ліси, га	чагарники, га	
1	Дослідна станція лікарських рослин	35,60	28,00	9,30	18,70	-	7,60
2	Сквирська дослідна станція органічного виробництва	5,87	5,85	3,29	1,70	0,86	0,02
3	Державне підприємство Дослідне господарство «Сквирське»	50,15	50,15	31,22	5,62	13,31	-

Дослідна станція лікарських рослин. Лісовий фонд складає 35,6 га: 1. Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення. Категорія лісів: – ліси наукового призначення, включаючи резервати, загальною площею 7,6 га; 2. Захисні ліси. Категорія лісів: – полежахисні лісові смуги: загальна площа – 9,3 га; – байрачні та інші ліси, загальною площею 18,7 га, у т.ч. лісові культури – 5,0 га.

Розподіл площі полежахисних лісових смуг (9,3 га, 100 %) за конструкцією: продувна – 6,7 га (72,0 %), непродувна – 2,6 га (28,0 %).

Розподіл площі полежахисних лісових смуг за лісівничо-меліоративною оцінкою: оцінка 4 – 7,3 га (78,5 %), 3 – 0,1 га (1,1 %), 2 – 1,2 га (12,9 %), 1 – 0,7 га (7,5 %).

Таксономічний склад полежахисних лісових смуг: 6БП2АКБ2ЛПД+ КЛЯ; 4ТБ4КЛЯ1ТЧ1АКБ+КЛП; 10 КЛЯ; 8КЛЯ2АКБ; 10ТБ+ЯЗЛ+КЛП; 5КЛЯ(57)2ВРБ3КЛЯ(41); 8Д31КЛГ1ЛПД+КЛП; 10ВРБ; 8КЛЯ2АКБ+КЛП; 5АКБ3КЛЯ(47)2КЛЯ(26); 7БП2КЛЯ1АКБ+КЛП; 8Д32АКБ. На загальній площі полежахисних лісових смуг підріст клена ясенелистого (*Acer negundo* L.) - 10КЛЯ, 5-18 років, природного походження, складає 70%.

У лісосмугах визначено пошкодження хворобами лісу, стовбурні гнилі – 10-30 %; всихання стовбурів листяних порід – 10 % (слабка ступінь) -20% (середня ступінь); трутовик дубовий – до 5 % (слабка ступінь); омела біла – 5-20 % (слабка-середня ступінь)

Таксономічний склад, стан байрачних та інших лісів:

1). Берегозахисні лісові ділянки: а) 5ВЛЧ2ВРБ2КЛЯ1ВЗШ, підріст 10 КЛЯ (20 років); сухостій, всихання стовбурів листяних порід, 10%, слабка

ступінь, у виділі дрібні галявини та болота; б) 4ВРБ(36)3ВРБ(56)3ВЛЧ+ОС+КЛЯ; підріст 10 КЛЯ, 16 років; сухостій, пошкодження хворобами лісу, стовбурні гнилі, 10%, слабка ступінь; омела біла, 5%, площа заболочена.

2). Лісові ділянки у ярах, балках і річкових долин: а) 7ВРБ2ВЛЧ1КЛЯ, підріст 10 КЛЯ, 20 років; сухостій, пошкодження хворобами лісу, стовбурні гнилі, 50%, сильна ступінь; омела біла, 35%, сильна ступінь, насадження суховерхе. Площа виділу порізана дрібними ярами; б) 8ВЛЧ1ВРБ1КЛЯ+БРС, підріст 10 КЛЯ, 20 років; сухостій, всихання стовбурів листяних порід, 10%, слабка ступінь; стовбурні гнилі, 20%, середня ступінь; в) 10ВРБ, 65 років, сухостій, всихання стовбурів листяних порід, 50%, сильна ступінь; стовбурні гнилі, 20%, середня ступінь, площа заболочена.

3). Лісові культури: а) 8С31Д31БП, 65 років, підріст 6БРС4КЛГ, 20 років, сухостій, всихання окремих хвойних дерев, 3%, слабка ступінь; пошкодження хворобами лісу; всихання гілок хвойних порід, 10%.

З метою визначення санітарного стану насаджень Дослідної станції лікарських рослин останнє лісопатологічне обстеження проводилось в установі у серпні 2019 р. Обстеженням виявлено прямий та опосередкований вплив сукупності чинників різного характеру на санітарний стан лісонасаджень. Найбільш впливовим є розповсюдження інфекційних захворювань, що викликають кореневі та стовбурові гнилі.

Сквирська дослідна станція органічного виробництва. Лісовий фонд складає 5,87 га: 1. Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення. Категорія лісів: – ліси природоохоронного значення, загальною площею 0,02 га; 2. Захисні ліси. Категорія лісів: – лісові насадження лінійного типу – 3,2952 га; – землі під чагарниками – 0,8593 га; – інші лісовкриті землі – 1,6978 га. Загальна площа захисних лісів складає 5,85 га.

Більша половина лісових насаджень лінійного типу (2,1027 га) – це полезахисні лісові смуги Сквирського демонстраційного полігону органічного виробництва, які виконують буферну зону від земельних ділянок з традиційним виробництвом сільськогосподарських культур. За таксономічним складом: тополя чорна (*Populus nigra* L.) віком 60-65 років, ясен звичайний (*Fraxinus excelsior* L.) віком 50-55 років. На загальній площі полезахисної лісової смуги підріст клена ясенелистого (*Acer negundo*), 5-20 років, природного походження, складає 75 %.

На земельній ділянці із науковими дослідженнями з традиційним виробництвом сільськогосподарських культур, розташовані полезахисні лісові смуги лінійного типу займають площу – 1,1925 га. За таксономічним складом: береза повисла (*Betula pendula* L.) віком 50-55 років та ялина звичайна (*Picea abies* L.) віком 45-50 років. Із східної частини дослідні ділянки захищені чагарником, який складається із бузку звичайного (*Syringa vulgaris* L.). Також на території Дослідної станції знаходяться ліси природоохоронного значення (всі рідкісні і декоративні дерева парку перебувають на балансі наукової установи). Ділянка 0,02 га парку згідно цільового призначення має статус землі природоохоронного значення.

У лісосмугах визначено пошкодження хворобами лісу, всихання стовбурів листяних та хвойних порід – 20% (середня ступінь); омела біла – 5-20 % (слабка-середня ступінь)

ДП Дослідне господарство «Сквирське». Лісовий фонд складає 50,15 га: 1. Захисні ліси. Категорія лісів: – лісові насадження лінійного типу - 31,2163 га; – землі під чагарниками – 13,3122 га; – інші лісовкриті землі – 5,6209 га. Загальна площа захисних лісів складає 50,15 га.

Лісові насадження лінійного типу розташовані по периметру західної і північної частини земельної ділянки, що знаходиться в межах Сквирської міської ради. Зі сходу частина земельних ділянок не захищена лісовими насадженнями, які належать до дослідного господарства. В ярах, які розташовані із півдня та частково заходу знаходяться чагарники. Більша половина лісових насаджень лінійного типу (13,9308 га) – це полезахисні лісові смуги. За таксономічним складом: тополя чорна (*Populus nigra*) віком 60-65 років, ясен звичайний (*Fraxinus excelsior*) віком 50-55 років. На загальній площі полезахисної лісової смуги підріст клена ясенелистого (*Acer negundo* L.), 5-20 років, природного походження, складає 75 %. Разом з тим частину полів господарства розмежує лісова смуга, яка складається на 100% із дуба звичайного (*Quercus robur* L.) віком 70 років.

Земельні ділянки Дослідного господарства розташовані в межах Домантівської сільської ради по периметру захищені із сходу, півдня і заходу лісовими смугами площею 17,2855 га. Поля господарства розділені також кількома захисними лісовими смугами. В основному за таксономічним складом: тополя чорна, 65-70 років, та підріст клена ясенелистого, 5-20 років, природного походження, складає 75 %.

У лісосмугах визначено пошкодження хворобами лісу, всихання стовбурів листяних порід – 20% (середня ступінь); омела біла – 10-20 % (слабка-середня ступінь).

Господарські заходи у захисних лісах передбачають проведення вибіркових санітарних рубок, обрізування гілок і сучків, вирубування підліску, що регулярно сезонно проводиться установами, відповідно до вимог проведення санітарних рубок у лісах.

На підставі проведених досліджень у лісових насадженнях дослідних господарств Інституту агроекології і природокористування НААН можна констатувати про задовільний їх стан, але є потреба у проведенні робіт щодо їх поліпшення та збільшення площ. Проведено лісомеліоративне впорядкування захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг Сквирської дослідної станції, де належним чином проведені інвентаризаційні роботи – розподіл за типами полезахисних лісових смуг, за головними породами, за групами віку та за конструкцією насаджень.

12. Застосування новітніх інформаційних технологій і програмних засобів (дистанційне зондування землі, програмне забезпечення ГІС) в управлінні та моніторингу захисних лісових насаджень

Науково-обґрунтованому використанню земель сприяє ландшафтно-екологічна структуризація території, в процесі якої з урахуванням рельєфу, складу і зволоженості ґрунтів, мікрокліматичного підходу виділяються елементарні ландшафтно-екологічні територіальні одиниці, і встановлюється допустимий рівень їх використання: рілля, природні угіддя, ліси. В зв'язку з чим, визначення структури агроландшафтів та її моніторинг є ключовим для інвентаризації та її екологічної оцінки. Одним із факторів, який негативно впливає на агроекологічний стан ландшафтів є знищення або погіршення стану лісосмуг, протиерозійних лісових насаджень.

Наявна система оцінки екологічного стану об'єктів агролісовництва, яка нині діє в Україні, базується в основному на застосуванні даних наземних польових досліджень і не відповідає сучасним вимогам. Водночас ця традиційна система моніторингу не в повній мірі використовує ті можливості, які надає сучасний рівень розвитку засобів дистанційного зондування (ДЗЗ) та ГІС-технологій.

Удосконалення традиційної системи моніторингу шляхом впровадження технологій ДЗЗ забезпечить швидке оновлення тематичних даних стосовно структури і стану лісових екосистем і об'єктів агролісовництва, дасть змогу істотно доповнити існуючу традиційну систему збору інформації, оперативно і достовірно визначати їх екологічний стан та оперативно приймати відповідні управлінські рішення.

Розвиток геоінформаційних систем та систем ДЗЗ забезпечив можливість доповнення традиційних наземних методів моніторингу і просторового оцінювання стану як лісових угідь так і об'єктів агролісовництва матеріалами космоснімань.

Методологія моніторингу лісових насаджень за матеріалами ДЗЗ базується на комплексному використанні супутникових даних і матеріалів наземних досліджень і складається з наступних етапів: формування системи інформаційного забезпечення (збору інформації); визначення дешифрувальних ознак об'єктів ландшафтів, зокрема лісових насаджень; визначення вимог до матеріалів дистанційного зондування; класифікація об'єктів ландшафтів і виділення об'єктів агролісовництва та визначення їх стану.

За основу класифікації елементів структури агроландшафтів за даними дистанційного зондування Землі доцільно взяти розроблену систему специфікації класів CORINE [6]. При цьому для більш ефективного аналізу динаміки наземного покриття та забезпечення контролю сівозмін, доцільною є деталізація класифікатора наземного покриття до 4-го рівня, зокрема у частині «2.4.4.області агролісовництва» (рівень 3), що належить класу «2. Сільськогосподарські області» (рівень 1) (табл. 2) [7].

Формування системи інформаційного забезпечення. Отримати необхідні характеристики об'єкту, що визначається, тільки по знімках без яких-

небудь натурних визначень в більшості випадків неможливо. Обов'язковим елементом при автоматизованому тематичному обробленні даних дистанційного зондування Землі, згідно методик оброблення, є наявність навчальної вибірки – детальної інформації стосовно характеристик і ознак об'єкта.

Для визначення дешифрувальних ознак об'єктів ландшафтів і виділення об'єктів агролісоводства та лісових насаджень проводиться комплекс наземних спостережень з їх польового дешифрування за визначеною, в межах території досліджень, вибірковою мережею тестових полігонів.

Об'єктами наземних спостережень є: посіви, пасовища і луки, перелоги, об'єкти меліорації, природна рослинність, об'єкти лісомеліорації, агролісоводства, та лісові насадження водні об'єкти, болота, населенні пункти.

Таблиця 2

Фрагмент деталізації класифікатора CORINE до 4-го рівня для земель сільськогосподарського призначення [7]

Деталізація класифікатора			
Рівень 1	Рівень 2	Рівень 3	Рівень 4
Сільськогосподарські області	2.4. Гетерогенні сільськогосподарські області	2.4.3. Земля, переважно зайнята сільським господарством із значними областями природної рослинності	2.4.3.1. Земля, переважно зайнята сільським господарством із значними областями природної рослинності з переважанням орних земель 2.4.3.2. Земля, переважно зайнята сільським господарством із значними областями природної рослинності із переважанням луків 2.4.3.3. Земля, переважно зайнята сільським господарством із значними областями природної рослинності з переважанням лісочагарникової рослинності
		2.4.4. Области агролісоводства	2.4.4.1. Полезахисні лісові смуги 2.4.4.2. Протирозійні лісові насадження 2.4.4.3. Лісочагарникові насадження навколо водних об'єктів

Наземні обстеження проводяться за попередньо визначеними, на передпольовому етапі, маршрутами в межах тестових аграрних полігонів за матеріалами дистанційного зондування приведеними до цифрової картографічної основи, з описом та кодифікацією ознак об'єктів агроландшафтів. Кодифікацію об'єктів та їх ознак доцільно здійснювати за «Класифікатором інформації, яка відображається на топографічних картах масштабів 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1000 000», Українським класифікатором цільового використання землі та СОУ 01.1-37-907:2010 «Дистанційне зондування Землі з космосу, Наземні обстеження посівів. Класифікатор об'єктів і функцій».

Камеральні роботи з підготовки результатів наземних обстежень для автоматизованої тематичної обробки даних ДЗЗ складаються з: побудови або актуалізації вже існуючої векторної основи цифрової моделі місцевості; формування переліку ознак (спектральних, текстурних, контекстуальних)

окремих об'єктів агроландшафтів (класів земних покриттів); заповнення таблиць атрибутивних даних в межах тестового полігону

Для розпізнавання детальних об'єктів (елементів) ландшафтів на космічних знімках порогову просторову роздільну здатність потрібно прийняти не менше 5-10 м. Цим вимогам повністю задовольняють знімальні системи високого просторового розрізнення представлені в таблиці 3. Ефективність вивчення об'єктів агроландшафтів засобами багатозонального знімання обумовлюється також правильним вибором оптимальної сукупності спектральних інтервалів знімання. Для визначення об'єктів ландшафтів в умовах України оптимальними є матеріали багатозональної космічної зйомки отримані в наступних спектральних інтервалах електромагнітного спектру: 0,52-0,58, 0,64-0,68 і 0,80-0,90 мкм.

Перелік існуючих на ринку супутникових оптичних мультиспектральних даних з високим просторовим розрізненням та їх орієнтовна вартість наведені у таблиці 3. З наведеного переліку лише знімки Landsat та Sentinel-2 знаходяться у відкритому доступі та поширюються безкоштовно. Дані супутникової зйомки Sentinel-2 Європейського космічного агентства, які можна використовувати як базові для дистанційного моніторингу стану лісових масивів, можуть бути завантажені за допомогою каталогу даних GoogleEarthEngine (<https://earthengine.google.com/>).

Таблиця 3

Характеристика і вартість супутникових даних
високого просторового розрізнення

№ з/п	Назва супутника/ сенсора	Просторове розрізнення (м)	Вартість
1	Landsat 8	15–120	Безкоштовний
2	IRS-1C/1D	6, 23	300–1500 доларів США – в залежності від розміру кадру
3	RapidEye	5,6	300 євро
4	SPOT 6	2,5; 5; 10; 20	650–2000 доларів США – в залежності від розміру кадру
5	EROS A	1,9	Архів 900 доларів США, нова зйомка – 1500 доларів США
6	EROS B	0,7	Архів 500 доларів США Нова зйомка – 700 доларів США
7	IKONOS-2	1	20 доларів США / 1 кв.км
8	QuickBird	0,6	25 доларів США / 1 кв.км
9	GeoEYE-1	0,5	
10	WorldView-3	0,31	
11	WorldView-2	0,46	
12	WorldView-1	0,50	
13	Pleiades-1	0,5	
14	Sentinel-2	10 м	Безкоштовний

Визначення дешифрувальних ознак об'єктів ландшафтів, зокрема лісових насаджень. В основу технології автоматизованої класифікації структу-

ри ландшафтів, необхідної для виділення лісових насаджень та об'єктів агролісоводства, покладено формалізовані експертні знання стосовно сигнатури ознак (спектральних, текстурних, контекстуальних) окремих класів земних покриттів.

Об'єкти ландшафтів відносяться до:

- малоконтрастних об'єктів і можуть бути класифіковані за відбивною здатністю (спектральні знаки);
- лінійних (довжина більш ніж в три рази перевершує ширину) і площинних (мають великі розміри) об'єктів;
- об'єктів природного походження, для яких характерною є довільність форми контуру і відсутність строгої впорядкованості в розташуванні на місцевості. Зовнішній вигляд об'єкту поверхні природних об'єктів характеризується структурою зображення (набір форм, розмірів, тонів (кольорів), що беруть участь в побудові рисунка). Її постійність обумовлена єдністю утворюючих елементів (крони дерев, трава і т.д.), природною генералізацією і текстурою (просторове розташування елементів структури, їх взаємне поєднання);
- стаціонарних об'єктів або динамічних об'єктів, які міняють свої спектральні характеристики (СКЯ) впродовж сезону вегетації;
- складних (групових) об'єктів, що складаються з впорядкованої сукупності простих (одиничних) об'єктів, об'єднаних цільовим призначенням, наприклад: орна земля, представлена посівами різних с.-г. культур; сади, представлені окремими деревами і т.д.

Водні об'єкти відносяться до висококонтрастних, стаціонарних, лінійних і площинних, з гладкою структурою, об'єктів [8].

Спектральні характеристики. В Україні переважають середньоаяскраві ландшафти. Характер кривих їх коефіцієнтів спектральної яскравості (r_λ , λ - довжина хвилі, нм) обумовлений властивостями рослинного покриву. У літній час криві коефіцієнтів характеризуються наявністю максимумів у зеленій і ближній інфрачервоній зонах спектру. Спектральні характеристики лісових масивів мають ті ж властивості, які характерні для рослинного покриву – максимум поглинання в синій і жовтогарячо-червоній зонах спектру і певні зміни протягом вегетації (рис. 1, 2).

Веgetативні частини молодих рослин, які мало поглинають променисту енергію, характеризуються більшою відбивною здатністю ніж рослини, які знаходяться в стадії повної зрілості, що пов'язано з накопиченням за час життя рослини хлорофілу і темнофарбованих продуктів дихання. Так молода хвоя сосни в кінці травня має $r_{560} = 0,20$ і $r_{740} = 0,43$, а в серпні – 0,06 і 0,20 відповідно. При цьому молоді рослини мають відносно велике поглинання променистої енергії в червоній зоні спектру, тому максимумами їх кривих r_λ виражені сильніше, ніж у старих рослин. Так, якщо у пагонів сосни в кінці травня відношення r_{560} / r_{660} близьке до 1, то в серпні цей параметр наближається до 2. Більш різка зміна кривих r_λ хвої і листків рослин при їх старінні спостерігається в інфрачервоній частині спектру. Так, r_{740} молодій хвої ялини складає 0,4, а в кінці її розвитку – 0,2. Особливо значне зниження інфрачервоного відбиття спостерігається у рослин в кінці вегетації.

Рис. 1. Спектральні характеристики порід дерев [8]

травень червень липень

Рис. 2. Лісові масивів на синтезованому космічному знімку – спектральний аспект (знімок багатозонального сканера HRV ШСЗ SPOT) [8]

В умовах України спектральні характеристики об'єктів агролісоводства мають ті ж властивості, які характерні для спектральних характеристик лісових масивів – максимум поглинання в синій і жовтогарячо-червоній зонах спектру. Незначна мінливість значень кривої СКЯ обумовлена породним складом об'єктів (рис. 3).

Для ефективного моніторингу структури та стану об'єктів області агролісоводства (код 2.4.4) доцільно розділяти на полезахисні лісосмуги (код 2.4.4.1), протиерозійні лісові насадження (код 2.4.4.2) та лісо-чагарникові насадження навколо водних об'єктів (код 2.4.4.3). Виділення цих класів обґрунтовується їх значною роллю як структуроутворюючого елементу агроландшафтів. В умовах України спектральні характеристики об'єктів агролісоводства мають ті ж властивості як і лісові масиви – максимум поглинання в синій і жовтогарячо-червоній зонах спектру. Незначна мінливість значень кривої спектральних коефіцієнтів яскравості пов'язана з породним складом об'єктів. Тому основними ознаками дешифрування об'єктів різних класів є розмір (ширина) та геометрична форма об'єктів.

а б в г

Рис. 3. Об'єкти агролісоводства: а) полезахисні лісові смуги; б) водорегулюючі (стокорегулюючі) лісові смуги; в) захисні насадження на залізницях; г) прияружні лісові смуги шириною розташовані по бровках балок в комбінації з масивами захисних насаджень на схилах балок (знімок ШСЗ RapidEye, квітень) [8]

Полезахисні лісові смуги (код 2.4.4.1) визначаються за геометричними ознаками – це об'єкти прямолінійної форми, що мають ширину 7–25 м.

Противерозійні лісові насадження (код 2.4.4.2) також визначаються за формою та розміром. Прияружні лісові смуги мають ширину до 30–50 м та як правило розташовані на бровках балок у вигляді безперервної або дискретної лінії об'єктів прямолінійної або криволінійної форми.

Лісо-чагарникові насадження навколо водних об'єктів (код 2.4.4.3) – захисні насадження вздовж берегів річок, водойм чи ставків у вигляді смуг прямолінійної або криволінійної форми шириною до 30–50 м. Ідентифікуються часто за звивистою формою об'єктів вздовж русла річки..

Класифікація об'єктів агролісоводства та лісових насаджень. При класифікації доцільно базуватись на комплексному використанні декількох програмних засобів обробки використовуючи в повній мірі переваги кожного з них:

- ENVI + IDL або BeamVISAT 5.0 – попередня обробка, геометрична корекція зображення, класифікація на основі пікселя, можливості перегляду і обробки зображення, окремі процедури посткласифікації;

- Definiens Professional – сегментація, класифікація, посткласифікація, або модуль класифікації з навчанням ПЗ ArcGIS 10.2.

Загальна технологія тематичного оброблення даних дистанційного зондування згідно логічної моделі класифікації передбачає наступні етапи [8]:

- збір необхідних даних для класифікації (зображення, растрові і векторні карти, додаткові дані);

- попередня обробка в середовищі ENVI або BeamVISAT 5.0, включаючи географічну прив'язку, формування інформативних шарів зображення, тематичних шарів перешкод (хмари, тіні від хмар), тематичних шарів об'єктів простих однорідних класів (наприклад, масиви лісів), а також протяжних об'єктів (наприклад, дороги), що є фізичними кордонами між об'єктами різних класів;

- об'єктно-орієнтована класифікація (OBIA) в середовищі DEFiNiENS Professional, включаючи багаторівневі процеси сегментації, класифікації на

різних рівнях ієрархії і з різними правилами рішення, модифікації форми об'єктів (reshaping) і їх векторизацію;

- або класифікації з навчанням ПЗ ArcGIS 10.2.;
- валідація результатів класифікації земних покриттів за спеціально розробленою методикою.

Попередня обробка. Загальний перелік операцій з попередньої підготовки цифрових зображень в середовищі ENVI або BeamVISAT 5.0. складається з:

- геометричної корекції зображення з урахуванням рельєфу (орто-ректифікація) та опорних точок для географічної прив'язки знімків, які визначалися за допомогою GPS при польових наземних обстеженнях;

- складання мозаїки супутникових даних, нормалізації і отримання зображення RGB трансформованого на картографічну основу;

- фрагментації даних по території тестових аграрних полігонів;

- розрахунку вегетаційного індекса NDVI за формулою:

$(B1 - B4) / (B1 + B4)$,

і нормування отриманого зображення від -1 до +1;

- розрахунку міжканального індекса NI 1-2 за формулою:

$(1 \text{ кан} - 2 \text{ кан}) / (1 \text{ кан} + 2 \text{ кан})$

і нормування отриманого зображення з встановленим діапазоном значень від -1 до +1;

- формування текстурного індекса Variance для визначення однорідних сегментів даних і нормування зображення з встановленим діапазоном значень від 0 до +255;

- створення векторного шару лінійних об'єктів;

- створення тематичного шару: зображення з компенсованими тінями від хмар; виділення тіней від хмар; виділених водних об'єктів.

Об'єктно-орієнтована класифікація або класифікація з навчанням.

Рішення задачі класифікації передбачає формалізацію експертних знань щодо сигнатури ознак (спектральних, структурних, текстурних і контекстуальних) окремих класів. На етапі реалізації моделі вони представляються як певні алгоритми оброблення і правила рішення класифікації. Методи з орієнтацією на елементи зображення дозволяють поділити зображення на кластери (групи) з однорідними спектральними і текстурними ознаками. Багаторівнева кластеризація з різним порогом за однорідністю допомагає виробити ієрархічну структуру кластерів (5-6 рівнів). Метою моделі наступної класифікації є розробка правил рішення для ідентифікації об'єктів класів і генералізації їх в необхідні класи земних покриттів.

Формування типового опису моделі класу передбачає:

- визначення інформативних шарів зображення (Image Layer) і привласнення ним відповідних ваг;

- вибір необхідних тематичних шарів (Thematic Layer), які використовуватимуться при сегментації зображення;

- вибір алгоритму сегментації (Segmentation algorithms) і критерію гомогенності (однорідності) об'єкту зображення (Homogeneity criterion);

- вибір базового алгоритму класифікації;
- вибір дешифрувальних ознак (Features) і правил рішень класифікації;
- якісна оцінка необхідності додаткової класифікації для розділення об'єктів конкуруючих класів.

Необхідно відзначити, що вихідні спектральні яскравості виходячи з умов освітлення, зволоження поверхні, стану атмосфери і ін. є нестійкими дешифрувальними ознаками для класифікації земних покривів. Ідеально кожен тип покриття землі повинен мати властивий тільки йому коефіцієнт відбиття. У дійсності різні поверхневі особливості земних покриттів мають подібні характеристики коефіцієнтів відбиття. Наприклад вода у стані «цвітіння» (забруднення синьо-зеленими водоростями, масовий розвиток *Cyanoprokaryota*) буде мати спектр подібний до спектру рослинності. Спектральні сигнатури ґрунтів визначаються питомим вкладом складових елементів (пісок, глина, гумусові речовини) дуже різноманітні. Особлива різноманітність і висока часова мінливість характерна для рослинного покриву. Тому при рішенні даної задачі доцільно використовувати як вихідні Image Layer індексні (типу NDVI) і текстурні характеристики зображення. Текстурні фільтри включають розрахунок статистичних характеристик: середнього (mean), варіації (variance), однорідності (homogeneity), контраста (contrast), розрізненості (dissimilarity), ентропії (entropy), другого моменту (second moment), кореляції (correlation).

Для автоматизованої обробки отриманих даних застосовується модуль класифікації з навчанням ПЗ ArcGIS 10.2. або модуль об'єктно-орієнтованої класифікації (OBIA) в середовищі DEFiNiENS Professional. У якості навчальної вибірки для класифікації усіх зазначених вище зображень для забезпечення однакових умов класифікації застосовується єдиний набір сигнатур (дешифрувальних ознак об'єктів картографування, тобто оцифрованих еталонних об'єктів різних класів наземного покриву). Для кожного класу наземного покриву створюється від десяти або більше сигнатур. Детальна інформація щодо характеристик та ознак об'єктів досліджень, що враховуються при створенні сигнатур, отримується при польових наземних обстеженнях на тестових полігонах [7].

На додаток до спектральних коефіцієнтів відбиття (тобто кольору, тону або відносних характеристик яскравості каналів спектру), об'єктно орієнтований аналіз зображення в багатоступінчатому процесі інтерпретації використовує інші ознаки даних: структура, зразок, розмір, форма, тінь і контекст.

Лінійні об'єкти – розділові лісозахисні смуги між полями або ґрунтові дороги можуть бути відокремлені від об'єктів групи класів 1 за додатковою ознакою – наявністю кордону з об'єктами класу 2.1 (орні землі). Розташовані на території урбанізованої частини зелені зони можуть бути надалі виділені в клас 1.4 за значенням нормалізованого вегетаційного індексу і близького розташування до міської або промислової забудови.

Визначення стану об'єктів агролісівництва та лісових насаджень. Найбільш оптимальним методом моніторингу стану лісових масивів упродовж сезону вегетації є застосування даних супутникової зйомки з середнім та

високим просторовим розрізненням (10–30 м) [9]. До таких видів зйомки належать знімки супутників Landsat-8 (15–30 м), та Sentinel-2 (10 м). Ці супутникові системи здійснюють великий обсяг мультиспектральної зйомки упродовж року, формуючи багаторазове покриття території дослідження. Ефективність застосування цих знімків для виявлення погіршення стану лісових масивів підтверджується численними науковими дослідженнями. Оскільки просторове розрізнення супутникових даних Sentinel-2 є вищим, ніж у даних Landsat-8 у якості базових матеріалів для моніторингу доцільно застосовувати дані Sentinel-2 [10]. Порівняльний аналіз супутникових знімків за певні періоди вегетації та роки або визначених за ними просторового розподілення вегетаційних індексів, зокрема NDVI, з використанням функцій растрової алгебри в ArcGIS дає можливість визначити відмінності у стані лісових насаджень.

Таким чином, стало можливим виявити зони, на яких спостерігається погіршення стану лісових насаджень або пошкодження об'єктів агролісоводства, визначити їх площу, проаналізувати, з якими процесами вони пов'язані, а також прийняти відповідні управлінські рішення і розробити і заходи з реконструкції існуючих та створення нових захисних лісових насаджень.

13. Екосистемні послуги захисних лісових насаджень України

В Україні загрозу для підтримання продуктивності і середовищевірних функцій лісових насаджень, а відповідно і їхнього потенціалу щодо надання екосистемних послуг, становлять такі чинники як незаконні вирубки, фрагментація лісових масивів унаслідок відчуження лісових земель під забудову, будівництво автомобільних доріг, рекреаційні зони, неконтрольована заготівля населенням не деревної лісової продукції, стихійне засмічення твердими відходами поверхні ґрунту, лісові пожежі. Неналежним є моніторинг та контроль місцевих органів влади за дотриманням лісокористувачами вимог екологічного законодавства. Перспективи подальшого розгортання нерегульованої тіньової приватизації лісових насаджень, посилення конкуренції між різними формами лісокористування та конфлікти інтересів за умов бездіяльності чи поступливості органів виконавчої влади можуть створити додатковий прес на лісові екосистеми.

Механізм екосистемних послуг захисних лісових насаджень полягає у взаємодії їх з атмосферою, водою, ґрунтом та в підтримці їхніх якісних і кількісних параметрів на оптимальному екологічному рівні. Під послугами захисних лісових насаджень розуміють підвищення урожайності сільськогосподарських культур, захист ґрунтів від ерозії, регулювання водостоку, збереження біорізноманіття та забезпечення транзитно-контактних можливостей функціонування існуючої мережі біотопів, продукування кисню, поглинання двоокису вуглецю, рекреаційно-оздоровчу цінність лісових масивів та інше. Захисні лісові насадження впливають на оточуюче середовище як біологічна система, виділяючи в зовнішнє середовище речовину та енергію в процесі фотосинтезу, дихання, транспірації та інше. Вони відбивають і поглинають сонячну радіацію,

затримують частину атмосферних опадів, конденсують водяну пару, затримують пил, сповільнюють та частково переводять поверхневий стік у внутрішньогрунтовий та інше. Особливу увагу привертають такі екосистемні послуги захисних лісових насаджень як гідрологічні (водоохоронні та водорегулюючі), послуги зі збереження біорізноманіття та послуги, пов'язані з поглинанням двоокису вуглецю, оскільки ці послуги можуть знижуватися, а то й взагалі можуть бути втраченими (у випадку вирубування чи деградації лісових насаджень), що своєю чергою призведе до екологічних небезпек і додаткових витрат для суспільства на місцевому рівні, наприклад, зумовить повені та зсуви, та на глобальному рівні – кліматичні зміни.

Ми беремо за основу класифікацію екосистемних послуг, запропоновану у звіті “*Millennium Ecosystem Assessment*”, підготовленому під егідою ООН [11]. В їх складі ідентифікують наступні чотири групи:

- забезпечувальні (*provisioning services*) – послуги від продукції, які отримують від екосистеми: продовольство, вода, деревина, волокно, паливо, генетичні ресурси, питна вода;

- регулювальні (*regulating services*) – послуги регулюючих екосистемних процесів: формування клімату, захист від повеней та інших стихійних лих, контроль захворювань, поглинання відходів людської життєдіяльності, очищення води й повітря, боротьба зі шкідниками;

- культурні (*cultural services*) – вклад екосистем у збагачення культурних, духовних та естетичних аспектів людського добробуту: емоції від спілкування з природою, відчуття місцевості, середовище для формування способу життя, звичаїв і традицій;

- підтримувальні (*supporting services*) – послуги, які забезпечують основні екосистемні процеси: формування ґрунту, первинна продуктивність, базові біогеохімічні процеси (кругообіг поживних речовин, фотосинтез), середовище перебування.

Разом з тим, виходячи із особливостей споживання певного ресурсу, усі отримувані послуги екосистем можна класифікувати на конкурентні та неконкурентні, виходячи з можливого обмеження доступу до ресурсу. До конкурентних послуг належать рекреаційні ресурси (можливість активного відпочинку на природі), а також отримувані послуги постачання, до яких можна віднести збір ягід, лікарських і інших сировинних рослин та грибів. Виходячи із особливостей видобування корисних копалин, їх також можливо розглядати, як об'єкт конкуренції між їх видобувачами. Таким чином, екосистемні послуги є конкурентними, виходячи з того, що при отриманні їх однією людиною виключаються або зменшуються можливості отримання її іншими претендентами на цю послугу, що можна ілюструвати прикладом використання сировинних рослин, грибів або кількості виловленої риби або добутої дичини на полюванні. Неконкурентними можна вважати можливості лісових насаджень запобігати повеням чи мати здатність регулювати вміст парникових газів у повітрі. На цьому прикладі можна стверджувати про те, що отримання частини цієї послуги певною людиною не впливатиме на загальну кількість та якість цих послуг при отриманні їх іншими людьми.

Також, послуги можуть бути виключні й невиключні у споживанні внаслідок усунення від споживання ресурсу залежно від обов'язкової наявності юридичних прав, що визначають можливість їхнього використання певною особою. Наявність права власності на землю надає виключні можливості використання її для вирощування сільськогосподарських культур або з іншою метою. Разом з тим, форма власності на певні екосистеми або їхні частини в цілому не впливає на здійснення ними регуляційних функцій, за винятком випадків їхнього руйнування.

Виходячи з особливостей використання або споживання екосистемної послуги, її потрібно розділяти на індивідуальну й глобальну. Таким чином, зібрані людиною ягоди або виловлена риба може споживатися індивідуально, а функція регулювання лісами різних кліматичних параметрів має відношення до всього людства.

Разом з тим, екосистемні послуги існують комплексно. Потрапляючи в певну екосистему або в зону впливу наявних в ній послуг, ми маємо можливість безкоштовного їхнього використання. Перебуваючи в лісі, крім використання більш чистого повітря, наявної тиші, а також можливості заготівлі ягід, рослин або грибів ми можемо використовувати основну особливість комплексу ресурсних, а також наявних культурно-соціальних екосистемних послуг, яка полягає в можливості їх споживання, ніж самим споживанням. Зазвичай, ми самі вкладаємо кошти для пошуку грибів, ловлі риби або полювання, ніж користуємося можливістю отримати певну економічну вигоду. Таким чином, в багатьох випадках культурна значущість в можливості отримання певної ресурсної послуги закриватиме її базову цінність.

Перебуваючи в екосистемі, ми комплексно отримуємо всі послуги її ресурсного та культурного значення. Однак, ліквідація самої екосистеми приведе до припинення дії цього комплексу послуг. Разом з тим, втрати екосистем викликають і припинення постачання регулюючих та підтримуючих послуг. Наявне на земній кулі біорізноманіття пов'язане комплексом складних зв'язків, яке викликає зникнення якогось компоненту при зміні іншої її складової компоненти. Так, зникнення певних комах запилювачів призведе до зникнення залежних від них видів рослин з їхньою біопродуктивністю, разом з блокуванням виконуваних ними в екосистемі функцій. Зникнення певних видів рослин виводить з екосистеми ряд видів комах, що зменшує поширення комахоїдних птахів і т.д. Внаслідок руйнування певної частини природної екосистеми відбуваються незворотні процеси її розвитку та функціонування, що в цілому викликає можливості отримання від них певних послуг.

Було виділено 57 видів екосистемних функцій та послуг [12; 13], що надаються захисними лісовими насадженнями, які розподілені таким чином:

Регулюючі функції (підтримання найважливіших екологічних процесів та системи життєзабезпечення): 1. *Газорегуляція*: 1.1. Підтримання балансу CO₂/O₂, 1.2. Підтримання якості повітря через механічну фільтрацію та асиміляцію хімічних речовин, 1.3. Вплив на клімат завдяки очищенню повітря від забруднень (парникових газів та пилу), 1.4. Фітонцидні властивості; 2. *Регуляція клімату*: 2.1. Зниження швидкості вітру, 2.2. Підвищення вологості

повітря, 2.3. Зниження температури ґрунту та повітря; 3. *Попередження руйнувань (деградації)*; 3.1. Запобігання виникненню пилових бур та пом'якшення їх впливу, 3.2. Зменшення механічного пошкодження сільськогосподарських культур сильними вітрами, 3.3. Зменшення впливу мінусових температур шляхом рівномірного розподілу снігу та зниження сили вітру на полях; 4. *Регуляція водообміну*: 4.1. Затримка, перерозподіл та фільтрація поверхневого стоку, 4.2. Підвищення вологості ґрунтів, 4.3. Регуляція гідрологічного режиму місцевості; 5. *Водозабезпечення*: 5.1. Очищення поверхневих та ґрунтових вод від хімічних та радіаційних забруднень, 5.2. Покращення бактеріологічних показників поверхневих та ґрунтових вод, 5.3. Регуляція кількості опадів у регіоні; 6. *Збереження ґрунту*: 6.1. Утримання ґрунту коренями рослин, 6.2. Захист від вітрової ерозії, 6.3. Захист від водної ерозії; 7. *Ґрунтоутворення*: 7.1. Участь у кругообігу мінеральних речовин та інтенсифікація обмінних процесів, 7.2. Покращення механічної структури ґрунту, 7.3. Сприяння біологічним ґрунтоутворюючим процесам; 8. *Кругообіг поживних речовин*: 8.1. Участь у кругообігу поживних речовин та його інтенсифікація, 8.2. Збільшення чисельності тварин, що беруть участь у кругообігу поживних речовин, підвищуючи їх кількість та доступність для рослин, 8.3. Накопичення і перерозподіл біомаси, мортмаси та гумусу; 9. *Очищення (асиміляція) відходів*: 9.1. Зв'язування і зберігання радіаційних речовин та інших шкідливих речовин, 9.2. Акумуляція частинок пилу, 9.3. Боротьба з шумовим забрудненням; 10. *Запилення*: 10.1. Створення місць існування для комах-запилювачів, 10.2. Покращення умов перебування та життєдіяльності для комах-запилювачів за рахунок зниження вітру та підвищення вологості повітря; 11. *Біологічний контроль*: 11.1. Збільшення кількості природних видів та чисельності їх особин у агроecosистемі, що сприяє формуванню різноманітних трофічних зв'язків, 11.2. Запобігання розповсюдженню шкідників та хвороб сільськогосподарських культур шляхом урізноманітнення природних середовищ та створення більш стійких агроценозів, 11.3. Надання місць існування для «корисних» (комахоїдні, хижі тварини тощо) видів фауни;

Біотопічні функції (забезпечення середовища існування (біотопу) диких видів флори та фауни): 12. *Функції рефугіуму*: 12.1. Місцезростання для різних видів флори, у тому числі рідкісних, лікарських, плодово-ягідних рослин, 12.2. Кормові угіддя, шляхи міграції, місця переховування та життєвий простір для різних видів фауни, 12.3. Мертва деревина як середовище існування; 13. *«Ясельні» функції*: 13.1. Місця розмноження для дикоростучих рослин, 13.2. Місця розмноження та відгодовування малят для диких тварин (у тому числі мисливських);

Виробничі функції (продукти харчування та природні ресурси): 14. *Продукти харчування*: 14.1. Збільшення врожайності прилеглих полів, 14.2. Збільшення чисельності диких мисливських видів тварин та створення можливості полювання на них, 14.3. Дикоростучі гриби, плодови, лікарські, кормові рослини тощо; 15. *Сировина*: 15.1. Деревина для будівництва, опалення та виробництва енергії, 15.2. Опад, підстилка, подрібнені рештки деревини як

добрива, 15.3. Рослинна сировина для вироблення барвників, дубильних речовин, як кормова добавка для свійських тварин тощо; 16. *Функції генетичного резервату*: 16.1. Збереження генетичних ресурсів шляхом створення можливості для існування природних видів біоти, 16.2. Забезпечення подальших еволюційних процесів; 17. *Медичні ресурси*: 17.1. Використання рослинної сировини в медичних цілях; 18. *Декоративні ресурси*: 18.1. Використання деревних та інших видів рослин з різними декоративними властивостями для створення естетично привабливих насаджень, 18.2. Використання окремих рослин та тварин, або їх частин, у декоративних цілях для дизайну, 18.3. Використання природних ресурсів для виготовлення декоративних предметів та сувенірної продукції;

Інформаційні функції (забезпечення можливості для пізнавального розвитку):

19. *Естетична інформація*: 19.1. Формування різноманітного, неоднорідного ландшафту з більшою естетичною цінністю; 20. *Рекреація*: 20.1. Використання з рекреаційною метою (екотуризм, спостереження за птахами, полювання, відпочинок працюючих на полі та подорожуючих); 21. *Культурна та мистецька інформація*: 21.1. Використання своєрідних рис ландшафту, як джерела натхнення, для створення мистецьких творів (картин, фотографій, фольклору тощо), що стають надбанням культури; 22. *Духовна та історична інформація*: 22.1. Надання відчуття спорідненості людини з природними процесами, почуття наступності та історичності, духовності та душевної рівноваги; 23. *Наукова та освітня інформація*: 23.1. Створення можливості для вивчення природних процесів, досліджень біоти, моніторингу змін навколишнього середовища, 23.2. Створення можливостей для досліджень з метою підвищення ефективності господарської діяльності, 23.3. Створення можливостей для екологічної освіти та виховання.

Цей список не є вичерпним. Свідоме осмислення процесів у дикій природі, причинно-наслідкових зв'язків між властивостями екосистем, видів і нашим власним життям – це найкращий шлях до розуміння екосистемних послуг.

Висновки

Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову «Про затвердження Правил утримання та збереження поєзакисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення» від 22.07.2020 р. № 650.

У Національній академії аграрних наук України було розглянуто питання захисних лісових насаджень і затверджена постанова Бюро Президії НААН про «Наукове забезпечення формування екологобезпечних агроландшафтів на основі захисних лісових насаджень» від 16.09.2020 р., протокол № 8, матеріали підготовлені та обґрунтовані Інститутом агроєкології і природокористування НААН.

Оцінивши сучасну екологічну ситуацію щодо захисних лісових насаджень, оптимальними і пріоритетними рішеннями є кадастр, екологічна паспортизація, рекомендації покращення функціонування лісових смуг, їх моніторинг і стале управління. Особливої уваги захисні лісові насадження

потребують у контексті їх збалансованого розвитку як осередків біорізноманіття, елементів (екокоридорів) екологічної мережі, депо парникових газів і карбону, об'єктів нівелювання водної, вітрової та хімічної ерозії, а також як ефективний механізм захисту агроландшафтів від негативних впливів пилових бурь, снігових заметів, регулювання гідрорежиму, затінення проїздних шляхів, кумулювання потоків речовини і енергії.

Представлені практичні рекомендації та вказівки стосуються їх використання в агролісівництві, лісовому господарстві України, а також для подальших науково-дослідних робіт, моніторингу і аналітики захисних лісових насаджень.

Список використаних джерел

1. Фурдичко О., Ковалів О., Коніщук В. Не лише вигідні лісосмуги потребують уваги. (Погляд фахівців. Усім захисним насадженням потрібно більше державної опіки й прозорого громадського контролю) // Газета Кабінету Міністрів України, Урядовий кур'єр. № 168 (6782). 1 вересня 2020 року. – С. 4.
2. Фурдичко О.І., Тимочко І.Я. Методологічні основи концепції створення стабільного екологічно стійкого простору в агроландшафтах // Збалансоване природокористування. 2020. № 2. С. 60-66. doi:10.33730/2310-4678.2.2020.208809
3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні» від 10 липня 2018 року № 2498-VIII.
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил утримання та збереження полезахисних лісових смуг, розташованих на землях сільськогосподарського призначення» від 22 липня 2020 року № 650.
5. Фурдичко О.І., Стадник А.П. Лісові меліорації як основний фактор стабілізації степових екосистем // Екологія та ноосферологія. 2008. Т. 19; № 3–4. С. 13–24.
6. CLC2012 Reference Documents. (2012). URL: <http://clcqg.gisat.cz/help/CLC%20QC%20Tool%20Help.html?CLC2012ReferenceDocuments.html>
7. Кучма Т.Л. Індикація ландшафтного різноманіття за даними дистанційного зондування Землі: дис. на здобуття канд. сільськогосподарських наук: спец. 03.00.16 «Екологія (сільськогосподарські науки)». Київ: Інститут агроекології і природокористування НААН, 2015. 175 с.
8. Методичні рекомендації з агроекологічної оцінки структури агроландшафтів і систем землекористування за даними дистанційного зондування Землі високого просторового розрізнення. К., 2012. 33 с.
9. Крылов А.М., Владимирова Н.А. Дистанционный мониторинг состояния лесов по данным космической съемки // Геоматика. 2011. № 3. С. 53–57.
10. Ландін В.П., Кучма Т.Л., Гуреля В.В., Захарчук В.А., Соломко В.Л., Фещенко В.П. Оцінка санітарного стану лісових насаджень за даними дистанційного зондування // Агроекологічний журнал. 2020. № 4. С. 76–86. doi:10.33730/2077-4893.4.2020.219453
11. Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis. – Washington: Island Press, 2005. – 155 p.
12. Петрович О.З. Полезахисні лісосмуги в контексті впровадження концепції екосистемних послуг // Экосистемы, их оптимизация и охрана. 2014. Вып. 11. С. 42–49.
13. Еколого-економічні функції захисних лісових насаджень у наданні екосистемних послуг (методичні рекомендації) / І.В. Соломаха, В.А. Соломаха, І.Я. Тимочко, О.Ю. Чорнобров // Під заг. ред. О.І. Фурдичко. Київ, 2020. 31 с.